

Subkronik Formaldehit İnhalasyonunun Sıçanlarda Bazı Böbrek Enzim Aktivitelerine Etkisi

H.Ramazan Yılmaz*, O.Aslan Özen**, Ahmet Songur***, Sadık Söğüt****, Hüseyin Özyurt****, Mustafa Sarsılmaz***

Özet:

Bu çalışmada, subkronik formaldehit inhalasyonunun, sıçan böbreğinde karbohidrat metabolizmasının önemli enzimleri olan Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD), 6-fosfoglukonat dehidrogenaz (6PGD), Laktat dehidrogenaz (LDH), Malat dehidrogenaz (MDH) ve Heksokinaz (HK) enzim aktivitelerine etkisi araştırıldı. Bu amaçla, 24 adet yetişkin erkek Wistar-Albino sıçan kullanıldı. Bu sıçanların formaldehit inhale ettirilmeyen 8 tanesinden kontrol grubu oluşturuldu. Subkronik formaldehit inhalasyonunun toksik etkisinin araştırıldığı hayvanların 8 tanesine 10 ppm dozunda, diğer 8 tanesine de 20 ppm dozunda 13 hafta süreyle formaldehit inhale ettirildi. Böbrek dokusundaki enzimlerin aktiviteleri spektrofotometrik olarak tayin edildi. 10 ppm dozu inhale ettirilen sıçanlarda, böbrek 6PGD ($p<0.01$), LDH ($p<0.001$) ve MDH ($p<0.01$) enzim aktivitelerinde kontrole göre önemli bir artma gözlemlendi. 20 ppm dozu inhale ettirilen sıçanlarda, böbrek HK ve G6PD enzim aktivitelerinde önemli bir azalma bulundu ($p<0.05$). 6PGD ($p<0.05$), LDH ($p<0.01$) ve MDH ($p<0.05$) enzim aktivitelerinde ise, önemli bir artma gözlemlendi.

Sonuç olarak, erkek sıçanlara inhale ettirilen iki ayrı dozda formaldehitin, böbrek G6PD, 6PGD, LDH, MDH ve HK enzim aktivitelerini değiştirerek glukozun esas olarak girebileceği ana metabolik yolları etkilediği söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Subkronik formaldehit inhalasyonu, heksokinaz, glukoz 6-fosfat dehidrogenaz, 6-fosfoglukonat dehidrogenaz, laktat dehidrogenaz, malat dehidrogenaz.

Formaldehit (HCHO), renksiz, normal sıcaklıkta hızla gaz haline dönüşebilen, yanabilen ve düşük molekül ağırlıklı kimyasal bir maddedir (1,2). Bu kimyasal, proteinleri sertleştirip çürümeleri önlediğinden biyolojik örneklerin saklanması ve mumyalıkta, ayrıca böcekleri ve birçok mikroorganizmayı öldürdüğünden dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Ayrıca tıpta, özellikle Anatomi laboratuvarlarında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Bu maddenin yaygın kullanımının yanında insan sağlığına önemli zararları da vardır. Özellikle, anatomistler, patoloğlar ve tahnitçiler formaldehite, işlerinden dolayı aşırı maruz kalmaktadırlar (3). Formaldehite maruz kalan anatomistler, patoloğlar ve cenaze işleriyle uğraşan kişiler üzerinde yapılan araştırmalarda, beyin kanseri, kan kanseri ve kolon kanserinden ölenlerin sayısında normal popülasyona göre bir artış olduğu gözlenmiştir (1). Formaldehitin, deri iltihabı, göz mukozasının tahriş olması, astım, akciğer ödemi, rinit ve farenjit gibi hastalıklara sebep olduğu bildirilmiştir (1,4). Ayrıca formaldehitin, in vitro olarak, DNA tek zincir kırıklarına sebep olduğu ve insan hücrelerinde olduğu gibi, Drosophila larvalarında, bakterilerde ve funguslarda mutajen (3) ve rodentlerde bir solunum karsinogeni olduğu bilinmektedir (3,5). Tavşan gözünün korneasına verilen formaldehitin, retina ve görme sinirine zarar verdiği bildirilmiştir (6).

Thrasher ve Kilburn, gebe fareleri, çiftleştirmeden önce, çiftleştirme esnasında ve gebelik süresince formaldehite maruz bıraktıklarında, embriyo ölümlerinin, kriptoorşitizm ve aberrant ossification venters gibi cenine ait anomalilerin arttığını, askorbik

Bu çalışma, II. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi 31 Ekim-4 Kasım 2001 Kuşadası'nda Poster olarak sunulmuştur.

Bu çalışma İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde yapılmıştır.

*İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Malatya

**Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ABD, Zonguldak

***Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ABD, Elazığ

****İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD, Malatya

Yazışma Adresi: Dr. H.Ramazan YILMAZ

Çöşnük Mah. M.Buyruk Cad.

Buluş Apt. C Blok A Kapısı

Kat 4 No 18

44330 MALATYA

asit konsantrasyonunun azaldığını, özellikle doğumdan sonraki dördüncü ayda endoplazmik retikulum, lizozomlar ve mitokondrilerin enzimlerinde anormalliklere, demir eksikliğiyle artan metabolik asidoza sebep olduğunu belirtmişlerdir (7). Yapılan bazı çalışmalarda, formaldehitin bazı enzimlerin aktivitelerini inhibe ettiği ve bazı enzimlerin aktivitelerini de arttırdığı belirtilmiştir (3,8).

Bu çalışmada; subkronik olarak formaldehite inhalasyon yoluyla maruz bırakılan erkek sıçanların böbreklerinde; karbohidrat metabolizmasının önemli enzimleri olan glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD), 6-fosfoglukonat dehidrogenaz (6PGD), laktat dehidrogenaz (LDH), malat dehidrogenaz (MDH) ve hezkokinaz (HK) enzim aktivitelerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Formaldehit gazının oluşturulması: Formaldehit gaz halinde satılmadığından ya formalin (%37-40'lık sulu çözelti) ya da polimer halde (paraformaldehit-HO(CH₂O)_nH) piyasaya sürülür. Çalışmada kullanılan formaldehit gazı, paraformaldehitten (Merck KgaA 64271 Darmstadt, Germany) termal depolimerizasyon yoluyla elde edildi (9). Deneyin yapıldığı cam odacığın atmosferindeki formaldehit seviyesi, belli aralıklarla dijital bir formaldehit-metre kullanılarak ölçüldü (Environmental Sensors Co. Boca Raton FL 33431 USA).

Deney gruplarının oluşturulması: Her grupta 8 adet olmak üzere toplam 3 grup yetişkin erkek albino Wistar sıçanı (250 ± 5 gram) Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyotıp Araştırma Biriminden alındı. Gruplar, sıçanlar arasından randomize seçim yapılarak oluşturuldu. Sekiz adet sıçan kontrol grubu olarak ayrıldı ve diğer deneysel işlemler bitirilinceye kadar ayrı bir bölmede rutin beslenme diyeti ile beslendi. Diğer sıçanlardan oluşan deney grupları şu şekilde oluşturuldu: Subkronik grup:

Grup 1 (n=8): 13 hafta süreyle 10 ppm dozunda formaldehit inhalasyonuna maruz bırakıldı.

Grup 2 (n=8): 13 hafta süreyle 20 ppm dozunda formaldehit inhalasyonuna maruz bırakıldı.

Sıçanlara formaldehit inhalasyonunun sağlanması: Sıçanlar formaldehite horizontal olarak yerleştirilmiş cam odacıklarda maruz bırakıldı. Her bir odacıkta 4 sıçan bulunduruldu. Odacıklarda deney boyunca şu özellikler sabit tutuldu: Formaldehitin cam odacığa pompalanma hacmi: 10 litre/dakika, sıcaklık: 25 ± 2 °C, rölatif nem oranı: %45-55, günlük formaldehite maruz bırakılma siklusu: 12 saat/gündüz-gece.

Inhalasyon periyodunda sıçanlara yiyecek ve içecek verilmedi. Diğer zamanlarda Enstitü tarafından belirlenmiş stok diyet verildi. Sıçanlar günlük olarak kontrol edildi ve her hafta ağırlıkları ölçülerek kaydedildi.

Biyokimyasal analizler: 13'er haftalık formaldehit inhalasyonu periyodundan sonra sıçanlar eter anestezisi altında dekapitasyonla öldürüldü, otopsi yapıldı ve inspeksiyonla tesbit edilen patolojik değişiklikler kaydedildi. Böbrek dokusu çıkarıldıktan sonra soğuk (+4°C) 0.15 M'lık KCl ile yıkandı ve kurutma kağıdı ile kurutuldu. Böbrek dokusu tartıldıktan sonra büyük parçalara ayrıldı ve bir homojenizatör ile (Ultra Turrax Type T25-B, IKA Labortechnik, Germany) 0.15 M'lık KCl çözeltisi içinde 16000 rpm'de 3 dakika homojenize edildi. Homojenizasyon bir buz kabının içerisinde gerçekleştirildi. Homojenat 5000xg'de 1 saat (+4 °C'de) santrifüjlenerek süpernatant elde edildi. Analiz zamanına kadar (1 hafta) -40 °C'de bekletildi. G6PD, 6PGD, MDH, LDH ve HK enzimlerinin aktiviteleri süpernatantta spektrofotometrik olarak tayin edildi (10,11).

HK tayini: Hezkokinaz aktivitesi, glukoz'un HK'la glukoz - 6- fosfat'a çevrilmesi ve glukoz 6- fosfat'tın da G6PD enzimiyle glukonat 6- fosfat'a dönüşmesi esnasında oluşan NADPH'nin 25 °C de 340 nm de artan absorbanı kaydedildi ve dakikadaki absorban değişiminden hesaplandı (10).

LDH tayini: Aktivite, piruvat'ın laktat'a çevrilmesi sırasında oksitlenen NADH'nin 25 °C de 340 nm de azalan absorbanı kaydedildi ve dakikadaki absorban değişiminden hesaplandı (10).

G6PD tayini : G6PD aktivitesi, glukoz 6- fosfat'ın G6PD enzimiyle 6-fosfoglukanolakton'a dönüşmesi sırasında oluşan NADPH'nin 25 °C de 340 nm de artan absorbanı kaydedildi ve dakikadaki absorban değişiminden hesaplandı (10).

6PGD tayini : Aktivite, 6-fosfoglukonat'ın 6PGD'la D- riboluz 5-fosfat'a çevrilmesi sırasında oluşan NADPH'nin 30 °C de 340 nm de artan absorbanı kaydedildi ve dakikadaki absorban değişiminden hesaplandı (11).

MDH tayini: Aktivite, oksaloasetat'ın MDH'la malik asit'e dönüştürülmesi esnasında oksitlenen NADH'nin 25 °C de 340 nm de azalan absorbanı kaydedildi ve dakikadaki absorban değişiminden hesaplandı (10).

LDH ve MDH enzimlerinin aktivitelerinin tayini için karaciğer süpernatantları 30 kez tamponla seyreltilerek kullanıldı.

Tablo I: 13 hafta süreyle inhalasyon yoluyla formaldehite maruz bırakılan sıçanların böbrek dokularında G6PD, 6PGD, MDH, LDH ve HK aktiviteleri. Sonuçlar ortalama \pm standart sapma ($X \pm SD$) olarak verilmiştir.

Gruplar	Spesifik Aktivite mU/ mg protein					
	N	HK	G6PD	6PGD	LDH	MDH
Kontrol	8	4.6 \pm 1.2	1.7 \pm 0.5	3.5 \pm 0.8	272 \pm 87	2648 \pm 551
Grup I (10 ppm)	8	3.9 \pm 0.8	1.5 \pm 0.6	5.1 \pm 0.5**	613 \pm 153***	3775 \pm 528**
Grup II (20 ppm)	8	3.4 \pm 0.4*	1.3 \pm 0.5*	4.8 \pm 0.9*	400 \pm 83**	3613 \pm 628*

* p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 (kontrol grubu ile karşılaştırıldığında)

Protein tayini: Lowry metoduna (12) göre süpernatanda protein tayinleri yapıldı.

İstatistik analizi: SPSS® for Windows bilgisayar programı kullanıldı. Sonuçlar ortalama \pm standart sapma olarak ifade edildi. Grupların ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığı Mann Whitney U testi ile test edildi. P<0.05 ve daha altı anlamlı kabul edildi. İnter korelasyon analizleri Pearson two-tailed testi ile yapıldı.

Bulgular

Böbrek dokusu G6PD, 6PGD, MDH, LDH ve HK enzimlerinin aktiviteleri Tablo 1'de özetlenmiştir. Kontrol grubuna göre, subkronik olarak 10 ppm dozda formaldehit uygulanan grupta 6PGD (p<0.01), LDH (p<0.001) ve MDH (p<0.01) enzim aktivitelerinde önemli bir artış gözlemlendi. HK ve G6PD enzim aktivitelerinde istatistiksel olarak önemli olmayan bir azalma bulundu. Subkronik olarak 20 ppm dozda formaldehit uygulanan grupta HK ve 6PGD enzim aktivitelerinde istatistiksel olarak önemli bir azalma gözlemlendi (p<0.05). G6PD (p<0.05), LDH (p<0.01) ve MDH (p<0.05) enzim aktivitelerinde ise istatistiksel olarak önemli bir artış tespit edildi. Enzim aktiviteleri arasındaki korelasyon araştırıldığında, 10 ppm dozda, G6PD ile LDH (r = 0.897, p = 0.003) ve LDH ile MDH (r = 0.804, p = 0.016) arasında pozitif bir korelasyon bulundu. 20 ppm dozda, HK ile G6PD (r = -0.716, p = 0.046), HK ile LDH (r = -0.688, p = 0.059), arasında negatif bir korelasyon ve G6PD ile LDH (r = 0.917, p = 0.001), G6PD ile MDH (r = 0.877, p = 0.004) ve LDH ile MDH (r = 0.836, p = 0.001) arasında pozitif bir korelasyon gözlemlendi.

Tartışma

Formaldehit; gen mutasyonları, delesyon, kromozomal hatalar, tek zincir kırıkları, kardeş kromatit değiş tokuşu ve hücre değişimlerini kapsayan genotoksik (1,13,14), mutajenik,

teratojenik, embriyotoksik ve karsinojenik (15) bir kimyasaldır.

Çalışmamızda, 10 ppm formaldehite subkronik olarak maruz kalan sıçanların böbrek 6PGD (p<0.01), LDH (p<0.001) ve MDH (p<0.01) enzim aktivitelerinde, kontrol grubuna göre, istatistiksel olarak önemli bir artış gözlemlenmiştir. Ayrıca, 20 ppm dozda formaldehite maruz kalan sıçanlarda da 6PGD (p<0.05), LDH (p<0.01) ve MDH (p<0.05) enzim aktivitelerinde, kontrol grubuna göre önemli bir artış bulundu. LDH ve MDH enzim aktiviteleri arasında hem 10 ppm dozda hem de 20 ppm dozda istatistiksel olarak pozitif bir korelasyon gözlemlendi. 6-fosfoglukonat dehidrogenaz, pentoz fosfat yolunun anahtar enzimidir. NADP'den NADPH oluşumunu sağlar. NADPH'lar, çeşitli biyosentez yollarında bir elektron donörü olarak, oksidatif hasara karşı hücreleri korumak için gerekli olan redükte glutatyonun sentezinde gereklidir (16).

Glutatyon, iç ve dış kaynaklı toksik kimyasallara karşı, hücre savunma sisteminde eşsiz bir rol oynar (17). Ayrıca protein ve DNA sentezinde, hücre membranının bütünlüğünün korunmasında ve enzim aktivitelerinin düzenlenmesinde görev almaktadır (17). Laktat dehidrogenaz, canlı organizmanın her hücresinde bulunan genel bir enzimdir (18). Diğer çoğu enzimler gibi LDH da idrarda bulunur ve özellikle böbrek ve mesane kanserinde günlük sentezlenmesinde artış olduğu rapor edilmiştir (19). Ayrıca 6PGD, MDH ve LDH enzimleri NADPH ve NADH üretmektedirler. Formaldehit verildiği süre zarfında değişik mekanizmalarla böbrekte reversibl veya irreversibl hasar oluşturmuş olabilir. Bu durumda hücrelerin redoks durumunun korunabilmesi ve hasarın minimumda tutularak özellikle membranlarda oluşan hasarın tamir edilmesi için NADPH ve NADH moleküllerine ihtiyaç vardır. 6-fosfoglukonat dehidrogenaz, MDH ve LDH enzim aktivitelerindeki artış, böbrekte meydana gelmiş

olan hasarların tamiri için gerekli olan bir yeni duruma adaptasyon süreci olabilir. Ku ve ark.(20), formaldehitin karaciğer hücrelerinde glutasyon seviyelerini azalttığını ve LDH enzim aktivitesini de arttırdığını iddia etmişlerdir. Farooqui ve ark.(21) formaldehiti subletal dozda (72 mg/kg) intraperitoneal olarak erkek farelere verdiklerinde, safra salgısında iki kata varan artış, glutasyon seviyesinde kontrole göre, karaciğerde %39, böbrekte %33, akciğerde %31 ve beyinde %22 oranında azalma olduğunu belirtmişlerdir. Yine Skrzydlewska ve ark.(16) araştırmalarında, vücuda alındığında karaciğerde önce formaldehite, daha sonra da formik asite metabolize edilen metanolün karaciğerdeki glutasyonu azalttığını belirtmişlerdir.

Çalışmamızda, subkronik olarak formaldehite maruz kalan erkek sıçanların böbrek HK ve G6PD enzim aktivitelerinde, kontrol grubuna göre hem 10 ppm dozda hem de 20 ppm dozda bir azalma bulduk. 20 ppm dozdaki azalma her iki enzim için de istatistiksel olarak önemli bulundu. Ayrıca 20 ppm dozda HK ile G6PD enzim aktiviteleri arasında önemli bir negatif korelasyon gözlemlendi.

Hekzokinaz ve G6PD enzim aktivitelerindeki inhibisyon, transkripsiyon, translasyon ve /veya substrat seviyesinde olabilir. Formaldehit, HK enziminin yapısında veya enzimin substratında bir değişiklik yapmış olabilir. Hekzokinaz enziminin substratı glukozdur. Hekzokinaz, ATP varlığında glukozu, glukoz-6-fosfat'a çevirir. Enzim aktivitesinde meydana gelen azalma, glukoz-6-fosfat miktarının azalmasına sebep olacaktır. Glukoz-6-fosfat G6PD enziminin substratıdır. Glukoz-6-fosfat miktarında meydana gelen azalma G6PD enziminin aktivitesinin azalmasına sebep olacaktır.

Cassee ve Feron (8), üç gün belirli aralıklarla formaldehite (3.6 ppm) maruz bıraktıkları ratların burun epitelindeki biyokimyasal ve histopatolojik değişimleri incelediklerinde, formaldehitin glutasyon S-transferaz, glutasyon peroksidaz, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz aktivitelerinde bir değişiklik gözlemediklerini belirtmişlerdir. Ancak, bu çalışmada hem uygulanan formaldehit miktarı az hem de uygulama zamanı kısadır. Buna rağmen, formaldehitin, riniti, dejenerasyonu, Frank nekrozunu, hiperplaziyi ve silialı ve siliasız nazal respiratör epitelin skuamöz metaplazisini indüklediğini belirtmişlerdir (8).

Sonuç olarak, subkronik olarak uygulanan formaldehit erkek sıçanlarda, HK ve G6PD enzim aktivitelerini azaltırken, 6PGD, MDH ve LDH enzim aktivitelerini arttırmıştır. Formaldehitin bu enzimler üzerine etkisini hangi mekanizmayla yaptığı açık değildir. Bu etkinin enzim

transkripsiyonu veya translasyonunu etkilemesinin yanısıra enzimlerin aktivitelerini indirekt bazı ara yollar üzerinden de değiştirebileceğini düşünmekteyiz. Enzim aktivitelerindeki azalma ve artma nedenlerinin daha iyi açıklanabilmesi için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

The Toxic Effects Of Subchronic (13 WEEKS) Formaldehyde Inhalation on Some Enzymes In The Kidney Of Male Rats

Abstract:

In this study, the toxic effects of subchronic formaldehyde inhalation on the activities of hexokinase (HK), glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD), 6-phosphogluconate dehydrogenase (6PGH), lactate dehydrogenase (LDH), and malate dehydrogenase (MDH) of the kidney of male rats were investigated. The aim of this study was to evaluate whether enzyme activities are changed in the kidney of rats exposed to subchronic formaldehyde inhalation (13-weeks). Twenty-four male Wistar albino rats were randomly divided into three separate groups. The first eight rats were used as control group. Rats were exposed to atmosphere containing 10 (n=8) and 20 ppm (n=8) formaldehyde for 13 weeks, respectively in group I and group II Spectrophotometric method was used to determine the activities of the enzymes. The results showed a remarkable increase in 6PGD (p<0.01), LDH (p<0.001), and MDH (p<0.01) activities in the kidney tissues from rats exposed to 10 ppm formaldehyde for 13-weeks compared to controls. It was shown significantly that the HK and G6PD activities were reduced (p<0.05) and 6PGD (p<0.01) and MDH (p<0.05) activities were increased in the kidney tissues from rats exposed to 20 ppm formaldehyde for 13 weeks. As a result, it can be suggested that formaldehyde at two different doses inhaled by male rats may affect the main metabolic roots of glucose leading to the changes of the enzyme activities of kidney G6PD, 6PGD, LDH, MDH, and HK. Although underlying mechanism that affects enzyme activities is not clear, it seems more likely to change the activities by direct mechanism on enzyme activity rather than indirect mechanisms such as transcription and translation processes of the enzymes.

Key words: *Subchronic formaldehyde inhalation, hexokinase, glucose-6-phosphate dehydrogenase, 6-phosphogluconate dehydrogenase, lactate dehydrogenase, malate dehydrogenase.*

Kaynaklar

1. Shaham J, Bomstein Y, Meltzer A, Kaufman Z, Palma E, Ribak J: DNA-protein crosslinks, a biomarker of exposure to formaldehyde *in vitro* and *in vivo* studies. *Carcinogenesis* 17: 121-125, 1996.

2. Kim CW, Song JS, Ahn YS, Park SH, Noh JH, Hong CS: Occupational asthma due to formaldehyde. *Yonsei Med J* 42 (4): 440-445, 2001.
3. Schlink K, Janßen K, Nitzsche S, Gebhard S, Hengstler JG, Klein S, Oesch F: Activity of O⁶-methylguanine DNA methyltransferase in mononuclear blood cells of formaldehyde-exposed medical students. *Arch Toxicol* 73: 15-21, 1999.
4. Ensafi AA, Abassi S: Sensitive reaction rate method for the determination of low levels of formaldehyde with photometric detection. *Fresenius J Anal Chem* 363:376-379, 1999.
5. Bernstein R, Stayner L, Elliott L, Kimbrough R, Falk H, Blade L: Inhalation exposure to formaldehyde : An overview of its toxicology, epidemiology, Monitoring, and control. *Am Ind Hyg Assoc J* 45(11): 778-785, 1984.
6. Hayasaka Y, Hayasaka S, Nagaki Y: Ocular changes after intravitreal injection of methanol, formaldehyde, or formate in rabbits. *Pharmacol Toxicol* 89(2): 74-78, 2001.
7. Thrasher JD, Kilburn KH: Embryo toxicity and teratogenicity of formaldehyde. *Arch Environ Health* 56 (4): 300-311, 2001.
8. Cassee FR, Feron VJ: Biochemical and histopathological changes in nasal epithelium of rats after 3-day intermittent exposure to formaldehyde and ozone alone or in combination. *Toxicol Lett* 72: 257-68, 1994.
9. Chang JC, Steinhagen WH, Barrow CS: Effect of single or repeated formaldehyde exposure on minute volume of B6C3F1 mice and F-344 rats. *Toxicol Appl Pharmacol* 61: 451-59, 1981.
10. Boehringer and Mannheim: Biochemica information handbook, Hexokinase (p.113-114), Glucose-6-phosphate dehydrogenase (p.99-100), lactate dehydrogenase (p.121-122), malate dehydrogenase (p.124-125), 1973.
11. Rudack D, Gozukara EM, Chisholm ME, Holten D: The effect of dietary carbohydrate and fat on the synthesis of rat liver 6-phosphogluconate dehydrogenase. *Biochim Biophys Acta* 252: 305-313, 1971.
12. Lowry OH., Rosebrough NJ., Farr AL, Randall RJ: Protein measurement with the Folin phenol reagent. *J Biol Chem* 193: 265-75, 1951.
13. Grafstrom RC, Albert J, Fornace JR, Autrup H, Lechner JF, Harris CC: Formaldehyde damage to DNA and inhibition of DNA repair in human bronchial cells. *Science* 220:216-218, 1983.
14. Casanova M, Heck HAD, Everitt JI, Harrington WW, Popp JA: Formaldehyde concentrations in the blood of rhesus monkeys after inhalation exposure. *Food Chem Toxicol* 26: 715-716, 1988.
15. McLaughlin JK: Formaldehyde and cancer: A critical review. *Int Arch Occup Environ Health* 66: 295-301, 1994.
16. Ganczakowski M, Town M, Bowden DK, Vulliamy TJ, Kaneko A, Clegg JB, Weatherall DJ, Luzzatto L: Multiple glucose-6-phosphate dehydrogenase-deficient variants correlate with malaria endemicity in Vanuatu Archipelago (Southwestern Pacific). *Am J Hum Genet* 56: 294-301, 1995.
17. Skrzydlewska E, Farbiszewski R: Decreased antioxidant defense mechanisms in rat liver after methanol intoxication. *Free Radic Res* 27: 369-375, 1997.
18. Tóth L, Yuhász M, Varga T, Csikkel-Szolnoki A, Nemesók J: Some effect of CuSO₄ on carp. *J Environ Sci Health* 3: 627-635, 1996.
19. Schwartz MK, Bodansky O: Lactic dehydrogenase (Clinical aspect). In: *Methods in enzymology* (Ed. Wood WA). *Academic press inc, Orlando, Florida*, 1966, 9: pp: 294-302.
20. Ku RH, Billings RE: Relationships between formaldehyde metabolism and toxicity and glutathione concentrations in isolated rat hepatocytes. *Chem Biol Interact* 51(1): 25-36, 1984.
21. Farooqui MY, Upreti RK, Ahmed AE, Ensari GA: Influence of intraperitoneally administered formaldehyde on bile production and tissue glutathione levels in rats. *Res Commun Chem Pathol Pharmacol* 53: 233-236, 1986.

Göz Travması Olgularımızın Epidemiyolojik Değerlendirmesi

Murat Özdemir*, Tekin Yaşar**, Şaban Şimşek***, Arzu Çevik Durmuş****

Özet:

Amaç: Göz travmalarında bölgesel risk faktörlerini, travmanın en çok etkilediği toplum kesimlerini ve travma nedenlerini araştırmak.

Metod: Hastanemiz Acil Ünitesi'ne göz yaralanması yakınması ile başvuran 402 hastanın 415 gözü değerlendirildi. Hastalar yaş, cinsiyet, meslek grupları, travma olduktan sonra hastaneye başvuruncaya kadar geçen süre, konulan tanı, etkilenen göz ve komşu dokular, travmanın nedeni, travmanın tipi, yatış süreleri, ilk ve son görme keskinlikleri açısından incelendi. İstatistiksel değerlendirmeler ki-kare testi ile yapıldı.

Bulgular: Olgularımızın 328'i (%81.59) erkek, 74'ü (%18.41) kadındı (p<0.05). Ortalama yaş 18.69±5.14 (2-80) yıl olarak saptandı. Olguların 225'i (%56.00) 15 yaş ve altında yer aldı. Elli yaşın üstünde ise sadece 6 (%1.50) olgu vardı. Yaş grupları arasındaki fark istatistiksel olarak da anlamlı bulundu (p<0.05). Travmadan en fazla etkilenen meslek grupları çocuklar hariç tutulduğunda, işçiler (%12.93) ve çiftçilerdi (%11.44), (p<0.05). Travmadan sonra hastaneye başvurana kadar geçen süre 42.40±12.25 saat (15 dakika-2 ay) olarak saptandı. Travma nedenleri değerlendirildiğinde ilk sırayı 125 olguyla (%30.12) oyun kazaları aldı ve bunu 97 olgu (%23.40) ile ev kazaları takip etti. Tanılar arasında 122 olgu (%29.40) ile birinci sırayı kornea perforasyonu aldı ve bunu 90 olgu (%21.72) ile korneal abrazyon ve epitel erozyonları izledi. Hifemaya da %20.72 sıklıkla üçüncü sırada rastlandı. En sık görülen travma tipi kesici-delici (%48.01) yaralanmalardı.

Sonuç: Bölgemizde, göz travmalarının erkeklerde kadınlara göre ve çocuklarda yetişkinlere göre daha sık görüldüğünü saptadık. Ayrıca sanayi ve tarım kesiminde çalışanların, göz travmaları açısından diğer meslek gruplarına göre daha fazla risk taşıdığı sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Göz travmaları, epidemiyoloji

Göz travmaları, görme kaybı veya görme azlığının en sık nedenlerinden olup yaşam kalitesini azaltan sebepler arasında halen önemli bir yere sahiptir. En küçük yaralanmalar bile ağrı ve rahatsızlık vermekte, işgücü kaybına, bakım ve tedavi masraflarına yol açmaktadır (1). Tanı ve tedavi metotlarındaki ilerlemelere rağmen göz travmaları sosyal ve ekonomik açıdan ciddiyetini korumaktadır (2).

Bunun için göz travmalarının nedenlerini, tiplerini ve risk altındaki toplum kesimini ortaya çıkarmak önleyici tedbirlerin alınabilmesi için ilk ve en önemli basamak olacaktır.

Ülkemizde bu konuda yapılmış geniş ve çok merkezli bir çalışma halen mevcut değildir. Bu konuda, kliniğimiz tarafından 1996'da 56 olguluk bir çalışma yayınlandı (3) Ancak böyle bir çalışma için olgu sayısının yetersizliği ve çalışmanın retrospektif olması dikkate alınarak prospektif olarak dizayn edilmiş olan bu çalışma planlandı. Çalışmamızda, göz travmalarında bölgesel risk faktörlerini, travmanın en çok etkilediği toplum kesimlerini ve travma nedenlerini araştırmak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem

Nisan 1997 – Eylül 2000 tarihleri arasında, kliniğimize acil olarak başvuran 402 hastanın 415 gözü değerlendirildi. Hastaların kendilerinden ya da ailelerinden ayrıntılı anamnez alındı. İlk görme keskinlikleri değerlendirildi.

*Yrd.Doç.Dr. K.Maraş Sütçüimam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hast. AD, K.MARAŞ

**Yrd.Doç.Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hast. AD, VAN

***Doç.Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hast. AD, VAN

****Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları ABD, VAN

Yazışma Adresi: Dr. Murat ÖZDEMİR

K.S.Ü. Tıp Fakültesi, Göz Hast. A.D.

46050 K.MARAŞ

Tablo I: Olgularımızın meslek gruplarına göre dağılımı.

Meslek	Olgu sayısı	%
Çocuk	225	56.00
İşçi	52	12.93
Çiftçi	46	11.44
Ev hanımı	25	6.22
Memur	16	3.98
Öğrenci	15	3.73
Asker	9	2.20
Esnaf	6	1.50
Diğer	8	2.00
Toplam	402	100

Tablo II: Olgularımızın travma nedenine göre dağılımı.

Travma Nedeni	Göz Sayısı	%
Oyun kazası	125	30.12
Ev kazası	97	23.40
İş kazası	55	13.25
Tarım kazası	51	12.30
Darp	40	9.63
Spor	17	4.10
Trafik kazası	15	3.60
Ateşli silah	15	3.60
Toplam	415	100

Tablo III: Olgularımızın ilk ve son görme keskinlikleri.

	İlk GK	%	Son GK	%
0.8-Tam	81	19.52	155	37.35
0.4 – 0.7	39	9.40	49	11.81
0.05 – 0.3	38	9.16	25	6.02
PS	49	11.81	29	6.99
EH	42	10.12	22	5.30
P(+) P(-) - P(+) P(+)	55	13.25	22	5.30
P-	24	5.78	21	5.06
Değerlendirilemeyen	87	20.96	92	22.17
TOPLAM	415	100	415	100

Tam oftalmolojik muayene, gerekli radyolojik ve ultrasonografik tetkikleri yapıldı. Kornea ve/veya sklera perforasyonu, geniş ve parçalı kapak kesileri, lakrimal kanalikül kesisi saptanan olgular yatırılarak genel anestezi altında acil şartlarda ameliyat edildi.

Göz travmaları için risk faktörlerini belirlemek amacıyla hastaların yaş, cinsiyet ve meslek gruplarına göre dağılımı değerlendirildi.

Olgular, travmadan sonra hastaneye başvurunca kadar geçen süre, konulan tanılar, etkilenen göz ve komşu dokular, travmanın

nedeni ve tipi, yatış süreleri, uygulanan tedavi, ilk ve son görme keskinlikleri açısından değerlendirildi.

İstatistiksel incelemeler ki-kare testi ile yapıldı. P değerinin 0.05'den küçük olması anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışma kapsamına alınan hastalardan 328'i (%81.59) erkek, 74'ü (%18.41) kadındı (p<0.05). Ortalama yaş 18.69±5.14 (2-80) yıl olarak saptandı. Olguların yarısından fazlasını 15 yaş ve altındaki çocuklar (225 olgu, %56.00) oluşturdu.

Tablo IV: Olguların tanılarına göre dağılımı.

Tanı	Olgu Sayısı	Yüzde
Kornea perforasyonu	122	29.40
Kornea epitel erezyonları	90	21.69
Hifema	86	20.72
Lens hasarı	78	18.80
İris prolapsusu	42	10.12
Subkonjonktival hemoraji	38	9.16
Korneoskleral perforasyon	36	8.67
Kapak kesisi	29	6.99
Skleral perforasyon	25	6.02
Vitreus hemorajisi	18	4.34
Kapak ödemi ve ekimoz	18	4.34
Retina yırtık ve dekolmanı	17	4.10
Konjonktiva laserasyonu	15	3.61
Kornea yabancı cismi	14	3.37
Travmatik üveit	13	3.13
Retinal ödem ve hemoraji	13	3.13
Göz içi yabancı cisim	10	2.41
Lens subluksasyonu	10	2.41
Endoftalmi	11	2.65
Kanalikül kesisi	7	1.69
Periorbital hematoma	6	1.45
Diğer	17	4.10

Grafik 1: Olgularımızın yaş gruplarına göre dağılımı. *: p<0.05.

Grafik 2: Olgularımızın travma tipine göre dağılımı, KYC: Kornea yabancı cismi.

Onaltı-30 yaş grubunda 96 (%23.90), 31-50 yaş grubunda 75 (%18.60), 51 ve üzeri yaş grubunda ise 6 (%1.50) olgu yer aldı. Yaş grupları arasındaki fark istatistiksel olarak da anlamlı bulundu ($p<0.05$), (Grafik 1).

Dörtüyüküze olgunun 165'inde (%41.04) sağ göz, 224'ünde (%55.72) sol göz ve 13'ünde (%3.24) iki göz etkilenmişti. Sağ ve sol göz arasındaki fark istatistiksel olarak da anlamlıydı ($p<0.05$).

Hastalarımızın travmadan sonra hastaneye başvurana kadar geçen süreleri 42.4 ± 12.25 saat (15 dakika-2 ay) olarak saptandı. Olguların 291'i (%72.39) ilk 24 saat içinde başvurmuştu.

Hastalar, meslek gruplarına göre değerlendirildiğinde çocuklar haricinde en sık etkilenen meslek grupları 52 olgu ile (%12.93) işçiler ve 46 olgu ile çiftçilerdi (%11.44), ($p<0.05$). Bunların dışında, 25 hasta ev hanımı (%6.22), 15 hasta (%3.73) öğrenci, 16 hasta (%3.98) memur, 9 hasta (%2.20) asker, 6 hasta (%1.50) esnaf ve 8 hasta da (%2.00) diğer meslek gruplarındandı (Tablo 1).

Travma nedenleri değerlendirildiğinde ilk sırayı 125 gözle (%30.12) oyun kazaları aldı ve bunu 97 gözle (%23.40) ev kazaları takip etti. Elli beş göz (%13.25) iş kazası, 51 göz (%12.30) tarım kazası, 40 göz (%10.60) darp, 17 göz (%4.10) sportif faaliyetler, 15 göz (%3.60) trafik kazası ve 15 göz (%3.60) ateşli silah travması sonucu yaralanmıştı (Tablo 2).

Başvuru sırasındaki görme keskinlikleri p - ile 1.0 arasında değişmekteydi. Yirmidört gözde (%5.78) ışık hissi yoktu, 55 gözde (%13.25) görme keskinliği p+ p- veya p+p+ düzeyindeydi, 42 (%10.12) gözde el hareketlerini algılama, 49

gözde (%11.81) parmak sayma seviyesindeydi; 38 gözde (%9.16) 0.1-0.3 arasında görme keskinliği mevcuttu, 39 gözde (%9.40) 0.4-0.7 ve 81 gözde (%19.52) 0.8-1.0 arasındaydı. Seksen yedi olguda (%20.96) görme keskinliği değerlendirilemedi. Hastaların tedavi sonrası görme keskinlikleri, 21 gözde (%5.06) p-, 22 gözde (%22) p+p- veya p+p+, 22 gözde (%5.30) el hareketleri, 29 gözde (%6.99) parmak sayma, 25 gözde (%6.02) 0.1-0.3 arası, 49 gözde (%11.81) 0.4-0.7 arası ve 155 gözde ise (%37.35) 0.8-1.0 düzeyinde gerçekleşti. Yine 92 gözde (%22.17) çeşitli nedenlerle son GK değerlendirilemedi (Tablo 3).

Hastalara konulan tanılar Tablo 4'de gösterilmiştir. Tanı sayıları ile travmaya uğrayan göz sayısı, bir olgu birden fazla tanı alabildiğinden eşit değildir. Tanılar arasında 122 olgu (%29.40) ile birinci sırayı kornea perforasyonları aldı. Onu 90 olgu (%21.69) ile kornea epitel erozyonları takip etti. Seksen altı olguda (%20.72) hifema ve 78 olguda (%18.80) lens hasarı saptandı. En nadir rastlanan tanılar ise 5'er olgu ile (%1.20) orbita kemik kırıkları, optik sinir hasarı, lens lüksasyonu ve 1 olgu ile 3. sinir paralizisi idi.

Olgularımız, travma tipine göre ayrıldığında 193 olgu (%48.01) ile ilk sırayı kesici-delici travmalar aldı. Yüzkırkdört olguda (%35.82) künt, 26 olguda künt-delici (6.47), 17 olguda (%4.23) yüzeysel yabancı cisim, 14 olguda (%3.48) kimyasal ve 8 olguda (%1.99) termal tipte yaralanma saptandı (Grafik 2). Yatırarak tedavi ettiğimiz hastaların yatış süreleri 8.80 ± 4.25 gün (1-31) olarak saptandı.

Tartışma

Göz travmaları insan ve toplum hayatında sosyal ve ekonomik kayba yol açan önemli nedenler arasındadır. Ciddi göz travmaları sıklıkla büyük oranda görme kaybına yol açar. Bir çalışmada altı aylık bir sürede bir genel hastanenin acil servisine başvuran hastaların %1.3'ünü göz travmalarının oluşturduğu saptanmıştır (1). Bizim çalışmamızda hastaların cinsiyet dağılımı daha önce yapılmış çalışmalarla uyumlu idi. Göz travmalarında, erkeklerin %72-95 arasında sıklıkla etkilendiği bildirilmiştir (1,4-7). Bizim çalışmamızda erkeklerin etkilene oranı (%81.59) kadınlardan istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde fazla bulundu. Bu durum, erkeklerin riskli işlerde daha çok çalışmaları, kavga ve sert sporlar gibi aktivitelere daha sık girmeleri olabilir. Olgularımızda ortalama yaş 18.63±5.14 yıl olarak bulundu. Bu bulgu literatürdeki değerlerle farklılık göstermektedir. Ortalama yaşı, Ligget ve ark (1). 28 yıl, Schein ve ark (8). 30 yıl olarak bildirmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda ortalama yaş Çakırer ve ark (5). 27.8 yıl ve Solmaz ve ark (9). 25 yıl olarak bulmuşlardır. Çalışmamızda, 15 yaş ve altındaki olguların (%56) diğer yaş gruplarından anlamlı derecede daha sık etkilendikleri saptandı. Bölgemizde genç nüfusun fazla olması, çocuklara yönelik alt yapı hizmetlerinin çok yetersiz olması ve çocukların çirak olarak veya köyde, bağ ve bahçelerde çok erken yaşta, korunma tedbirleri alınmaksızın çalışmaya başlamalarının bunun başlıca nedenlerini oluşturduğunu düşünmekteyiz.

Çalışmamızda, sol gözün istatistiksel olarak daha sık etkilendiği saptandı (sağ göz %41.04, sol göz %55.72). Diğer bazı çalışmalarda da anlamlı olarak sol gözün travmaya daha fazla maruz kaldığı saptanmış ve bu refleks olarak sağ gözün daha iyi korunması ile açıklanmıştır (4,10). Buna rağmen sağ gözün daha fazla etkilendiğini bildiren çalışmalar da vardır (11,12).

Hastalarımızın travmadan sonra hastaneye başvuru süreleri ortalama 42.4±12.25 saat olarak bulundu. Bu süre acil bir patolojiye müdahale için oldukça uzundur. Çalışmamızda bu sürenin uzun olması, hastalardan bir kısmının çevre il ve ilçelerden ve dağ köylerinden gelmeleri, ulaşım şartlarının çok zor olması ve kış şartlarının çok ağır geçmesinden kaynaklanmıştır.

Göz travması olgularımızın meslek gruplarına göre dağılımı çocuklar hariç tutularak değerlendirildiğinde ilk sırayı %13.68 ile işçiler ve ikinci sırayı %11.44 ile çiftçiler aldı. Bu, çalışan kesimde can güvenliği için gerekli tedbirlerin yeterince alınmaması ile ilişkili

olabilir. Sık görülen kornea yabancı cisimleri sanayi kesiminde çalışanlarda koruyucu gözlük takılmamasından ileri gelmektedir.

Önceki çalışmalar incelendiğinde, göz travmaları etyolojisinde çocuklarda oyun ve ev kazalarının, erişkinlerde ise iş ve trafik kazalarının ilk sıraları aldığı görülmektedir (13,14). Bizim serimizde tüm göz yaralanmaları içinde birinci sırayı %30.12 ile oyun kazaları aldı ve bunu %23.40 ile ev kazaları takip etti. Ligget ve ark (1). travma nedeni olarak birinci sırada darp olgularını göstermişlerdir. Bizim serimizde darp %9.93 olarak saptandı. Kaya ve ark (13). bu oranı %11.77, Wykes (15). ise %6.5 olarak bildirmiştir. Çalışmalar arasındaki bu farkın toplumların sosyokültürel farklılıkları ile ilişkili olabileceğini düşünmekteyiz.

Oftalmolojide ulaşılan gelişmelere rağmen yaralanma sonrası görme kaybı ve körlük tam olarak önlenememektedir. Bizim çalışmamızda başvuru sırasında görmesi parmak sayma ve daha düşük olanların oranı %30.10 olarak bulunmuştur. Çakırer ve ark (5). %18.2 ve Ligget ve ark (1). %75 gibi değişik oranlar vermektedirler. Serimizde tedavi sonrasında parmak sayma ve daha düşük görmeye sahip hastaların oranı %24.5'e indi. Görme keskinliği alınamayan hastaların oranının yüksek olması, serimizde 5 yaşın altındaki hasta sayısının fazla olması ve bu hastalarla iletişimin zor olması, tedavi edilen olgulardan bazılarının kontrole gelmemesi nedeniyle son görme keskinliklerinin değerlendirilememesinden kaynaklanmıştır.

Olgular, aldıkları tanılara göre değerlendirildiklerinde, bizim serimizde %29.40 ile birinci sırayı kornea perforasyonları aldı ve bunu %21.69 ile kornea epitel erozyonları takip etti. Zigelbaum ve ark (4) nın çalışmalarında ise ilk sırayı %32 ile travmatik iritis almıştır, kornea yabancı cisimleri %5 ve glob perforasyonu %1 olarak bildirilmiştir. Schein ve ark (8), en sık göz travması tipi olarak kornea abrazyonlarını bildirmişlerdir. Çakırer ve ark (5), kornea yabancı cisimlerini %30.8 ile en sık teşhis edilen göz travması olarak tespit etmişler ve glob perforasyonu oranını %15.9 olarak bildirmişlerdir.

Olgularımız travmanın tipine göre incelendiğinde, %48.01 ile kesici-delici travmalar birinci sırada bulunmuştur. Literatürde ise daha sıklıkla künt travmalar birinci sırayı almaktadır (1,4). Çakırer ve ark (5) ise %38.3 ile en sık travma tipi olarak yüzeysel yabancı cisimleri bildirmişlerdir. Bizim serimizde kesici-delici yaralanmaların daha sık görülmesinin, bölgemizde özellikle köylerde çocukların bağ ve bahçelerde, yaralanmaya açık ortamlarda

kontROLSÜZCE oynamaları ve kesici delici aletlerle oynamalarına daha kolay izin verilmesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz.

Sonuç olarak göz travmalarının erkeklerde kadınlardan, çocuklarda yetişkinlerden ve işçilerde ve tarım kesiminde çalışanlarda diğer meslek gruplarından daha sık görüldüğü saptanmıştır. Ayrıca, bölgemizde göz travmaları, gelişmiş ülkeler ve ülkemizin daha gelişmiş bölgeleriyle karşılaştırıldığında, çocukları daha sık etkilemekte ve perforan göz yaralanmaları bölgemizde çok daha fazla görülmektedir. Bu durum, halkın eğitim ve kültür seviyesi arttığında göz travmalarının sıklığının ve sekel bırakıcı göz yaralanmalarının sayısının azalacağını düşündürmektedir.

The Epidemiologic Evaluation of Eye Injuries.

Abstract:

Aim: To evaluate the regional risk factors, and types and causes of ocular trauma.

Methods: Four-hundred and five-teen eyes of 402 cases who applied with ocular trauma to emergency unit of our hospital were evaluated. The cases were assessed according to age, sex, occupation, time interval from trauma to emergency unit, diagnosis, influenced ocular and adjacent tissues, causes of trauma, types of trauma, duration of hospitalization, initial and final vision. Statistical evaluations were performed with chi-square test.

Result: Three-hundred and twenty-eight cases (81.59%) were males, and 74 (18.41%) were females. Mean age was found as 18.69±5.14 (2-80) years. Fifty-six percent of the patients were children (≤15 years). Only six patients were 50 and over years. The Difference between age groups was statistically significant ($p<0.05$). The most frequently seen occupation groups were workers (%12.93) and farmers (%11.44), ($p<0.05$) excluding the children. Time interval from trauma to emergency unit was found as 42.40±12.25 hours (15 minutes-2 months). The most common cause of eye trauma was game accidents (30.12%), and it was followed by home accidents with 97 (23.40%) cases. The most common diagnosis was corneal perforation (29.40%), and it was followed by corneal abrasion (21.72%). The most frequent type of trauma was sharp injuries (48.0%).

Conclusion: We found that the eye traumas were more frequent in males than females and in children than adults in our region. And also, we concluded that the eye injuries were more frequent in workers and farmers than other occupation groups.

Key Words: Eye trauma, epidemiology

Kaynaklar

1. Liggett PE, Pinje KJ, Barlow W, et al. Ocular trauma in an urban population. *Ophthalmology* ;97:581-4,1990.
2. Sternberg P, Aeberg TM. The persistent challenge of ocular trauma. *Am J Ophthalmol* ;107:421-3,1989.
3. Demirok A, Şimşek Ş, Çinal A, Yaşar T, Bayram A. Van ve yöresinde göz travmalarının epidemiyolojik incelenmesi. *Van Tıp Dergisi* ;3:165-9,1996.
4. Zigelbaum BM, Tostanoni JR, Kerner DJ, Hersh PS. Urban eye trauma. *Ophthalmology* ;100:851-6,1993.
5. Çakırer D, Güzey M, Dikici K, Tolun H. Göz travması olgularımızın epidemiyolojik incelemesi. *T Klin Oftalmoloji* ;4:13-6,1995.
6. Kargı ŞH, Hoşal B, Saygı S, Gürsel E. Göz travmalarının epidemiyolojik değerlendirmesi. *MN Oftalmoloji* ;5:385-9,1998.
7. Karlson TA, Klein BEK. The incidence of acute hospital treated eye injuries. *Arch Ophthalmol* ;104:1473-6,1986.
8. Schein OD, Hibbert PL, Shingleton BJ, et al. The spectrum and burden of ocular injury. *Ophthalmology* ;95:300-5,1988.
9. Solmaz NU, Zengin K, Karakurt A ve ark. Son beş yılda kliniğimizde yatarak tedavi gören göz travması olgularının değerlendirilmesi. *TOD XXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni* ;2:320-3,1990.
10. Erdöl H, İmamoğlu İ, Durmuş K, Uğurlu Ş, Çetinkaya K. Göz travmaları ve değerlendirilmesi. *TOD XXX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni* ;2:1033-8,1996.
11. Joseph E, Zak R, Smith S, Best WR, Gamelli RL, Dries DJ. Predictors of blinding or serious eye injury in blunt trauma. *Journal of Trauma* ;33:19-24,1992.
12. Mencia-Gutiérrez E, Gutiérrez-Diaz E, Gutiérrez-Diaz A, Ferro-Osuna M. Perforating ocular wounds in occupational accidents. *Ophthalmologica* ;197:97-103,1988.
13. Kaya M, Kulaçoğlu DN, Baykal O, Tüfekçi A, Energin F. 688 olguda perforan göz travmaları. *T Klin Oftalmoloji* ;7:120-3,1998.
14. Aksu H, Selem G, Çingil G. Çocuklarda göz travmaları. *TOD XIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi Bülteni* ;364-9,1980.
15. Wykes WN. A 10 year survey of penetrating eye injuries in Gwent in 1976-1985. *Br J Ophthalmol* ;72:607-11,1988.
16. Yıldırım N, Topbaş S, Yurdakul S ve ark. Eskişehir ilinde çocuklarda görülen göz travmaları. *T Oft Gaz* 1991;3:239-44,1991.

Beyin Sapı İşitsel Potansiyeli Kayıtlarının Yaş ve Cinsiyete Göre Standardizasyonu

Nuh Mehmet Erdem*, Zafer Akan**, Ömer Anlar***, Hakan Çankaya*, Metin Tulgar****

Özet:

Amaç: Bu çalışmanın amacı, gelecekte benzer hastaların sonuçlarını değerlendirmede referans oluşturmak üzere Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Araştırma Hastanesi normal auditory brainstem response (ABR) kayıtlarının yaş ve cinsiyete göre standartlarının belirlenmesidir.

Metod: Her yaş grubundan toplam 188 sağlıklı erkek ve bayana 90 dB HL'de 10/s stimulus sıklığı ile ABR testi uygulandı.

Bulgular: I.,II.,III.,IV. ve V. dalgalara ait Latans ve Inter Peak Latans (IPL) değerleri kaydedildi ve standart sapmaları da (SS) hesaplandı.

Sonuç: Laboratuvarlar arasında farklı standart değerlerin olabileceği gerçeğine uygun olarak; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Odyoloji Laboratuvarı için ABR standartları ortaya konuldu.

Anahtar kelimeler: Auditory brainstem response , yaş, cinsiyet, latans, inter peak latans.

Uyarılmış potansiyeller; hastaya herhangi bir cerrahi işlem gerektirmeksizin dış uyaranlar aracılığıyla elde edilen ve sinir sisteminin fonksiyonel bütünlüğünün ölçülebilmesi amacıyla kullanılan periferik sinirler veya kafa derisi üzerindeki spesifik projeksiyonlara karşılık gelen alanlara elektrotlar yerleştirilerek kaydedilir (1).

Nörolojik işitsel yol kokleada spiral gangliondan başlayıp, temporal lopta işitsel kortekse kadar uzanır. Dış kulak yoluna ses enerjisi olarak verilen bir stimulusun, koklea tarafından elektriksel stimulusa çevrilip, işitsel kortekse ulaşması yaklaşık saniyenin üçte biri zamanda gerçekleşir.

Kokleadan başlayan süreç kafatasının çeşitli yerlerine yerleştirilen yüzeysel elektrotlarla elektriksel cevaplar şeklinde kaydedilir. İlk 2 ms'lik dilimde Elektro Kohleografi (EcocG), ilk 10-12 ms'lik bölümde işitsel beyin sapı cevapları (Auditory Brainstem Response - ABR), 50 ms'ye kadar orta latanslı cevaplar (Middle Latans Response - MLR) ve daha ötesinde geç latanslı cevaplar (Late Latancy Response - LLR) ölçülebilir (2).

Aktif elektrot vertekse (verteks +), negatif elektrot boyun, kulak memesinin ön veya arka kısmına (mastoid), toprak elektrodu ise alın orta hattına veya burun üzerine yerleştirilerek yapılan işleme uzak saha (far field) kayıt yöntemi adı verilir (3).

İnsanda ABR'ler 7 pozitif tepeden oluşur. İlk önceleri kulak lobülünden kaydedilen bu dalgalar, kaynakları bilinmediğinden gerekli ilgiyi görmemiş ancak daha sonraları kafatasından elde edilen kayıtların beyin sapı potansiyelleri olduğu ileri sürülmüştür. Kediler üzerinde yapılan çalışmalarla bunların beyin sapında oluştuğu belirlenmiştir. Dalgaların hacimsel iletim yoluyla çok küçük de olsa kafatasından kaydedilebilmesi ancak bilgisayar tekniği ile mümkün olabilmektedir (4).

Yapılan sistematik çalışmalar, ABR amplitüdlерinin, elektrotların kafa üzerinde farklı yerlere yerleştirilmesi ile değiştiğini ortaya koymuştur. Fakat her konumda dalgalar daima

*Bu çalışma, 5-7 Eylül tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen XIII. Ulusal Biyofizik

Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı, Van

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı, Van

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Van

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Van

Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Gaziantep

Yazışma Adresi: Prof. Dr. Metin Tulgar

Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı,

27310 Kampüs, GAZİANTEP

Tablo 1: Deneklerin yaş ve cinsiyet bilgileri.

Yaş Grubu (ay/yıl)	Hasta Sayısı	
	Erkek	Bayan
0-3 ay	3	2
3-6 ay	5	8
6 ay – 1 yıl	7	9
1-1,5 yıl	6	6
1,5-2 yıl	5	8
2-3 yıl	6	6
3-6 yıl	9	7
6-9 yıl	8	5
9-17 yıl	4	7
18-45 yıl	16	45
45-55 yıl	3	8
55 yaş üstü	2	3

pozitif kalmıştır (5,6). Uygun çevresel şartlarda uygulansa bile, testin yapıldığı ortam, elektriksel cevabı sağlayan stimuluslar gibi bazı faktörler ABR dalga normlarını etkileyebilir. Laboratuvarlar arası ortak bir standardizasyonun güçlüğü nedeniyle her laboratuvarın kendi standardına sahip olması daha uygun olacağından biz bu çalışmada, gelecekte benzer hastaların sonuçlarını değerlendirmede referans oluşturmak üzere Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi, normal ABR dalgalarının ve intervallerinin kayıtlarının yaş ve cinsiyete göre standartlarının belirlenmesini amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya odyometri bakımından önemli, her yaş grubundan 74 'ü erkek ve 114'ü bayan olmak üzere 188 sağlıklı kişi katılmıştır. Deneklere ait yaş ve cinsiyet bilgileri Tablo 1'de verilmiştir.

ABR kaydından önce otoskopik muayene yapılmış, kulak zarlarının görünümü normal olarak değerlendirilenlere pür ton odyolojik test Interacoustic Audiometer (AC40) ile yapıldı ve impedansmetrik tarama ise Madsen ZO 2020 model impedansmetre ile gerçekleştirildi. Her frekansta psikoakustik eşiği 20 dB ve daha iyi olanlar ile timpanogramları normal olanları çalışma kapsamına alındı. ABR testleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Odyometri Laboratuvarı'nda mevcut Nihon Kohden Neuropack 2 cihazıyla iğne elektrotlar kullanılarak yapıldı. Elektrotlar; negatif elektrot lobülüse, pozitif elektrot vertekse ve toprak elektrot ise altına yerleştirildi. Elektrotlar yerleştirilip kontrol edildikten sonra, cihaz

üzerindeki teknik parametreler ayarlandı. Test süresince kabloların olabildiğince aletten uzak olmasına, üst üste gelmemesine ve kayıt sırasında elektrot-cilt empedanslarının 5 k Ω altında olmasına özen gösterildi. Her kulak için ikişer kayıt yapıldı. Her bir deneğe 10/s frekansta 90 dB HL (Hearing Level, İşitme seviyesi) şiddetinde klik uyarı verildi ve karşı kulak - 40 dB ile maskelendi. Her bir kayıt için ortalama 2000 uyarı cevabı alındı. Birden fazla kayıt yapılırken bu dalgaların üst üste çakışmasına ve dalga tepelerinin latanslarının birbirine uymasına dikkat edildi. Artefakt dışlama sistemi uygulandı, hareket artefaktlarının testin güvenilirliğini azaltmaması için hastaya oldukça sakin olması tenbih edildi. Küçük çocuklara Chloral Hydrat verilerek sedasyon sağlandı. Hareket artefaktları özellikle kas aksiyon potansiyelleri ve santral sinir sistemi aktivitesi ABR sonuçlarını etkileyebilir (7). Test normal oda koşullarında, ancak loş, ışıktan korunmuş, sessiz bir ortamda, rahat bir yatakta ve sırt üstü yatar pozisyonda uygulandı. Kayıt aktif elektrot vertekse, referans elektrot aynı taraf kulak lobülü veya aynı taraf mastoide ve topraklama elektrodu altına konularak elde edildi. Elde edilen ABR dalgaları ve IPL değerleri kaydedilerek cinsiyetlere göre yaş grupları arasındaki farklılıklar Student-t testi (independent) ile değerlendirildi.

Bulgular

Test edilen yaş gruplarının hepsinde ABR dalgalarının tümü elde edildi. 0-9 yaş arasında cinsiyet ayırımı yapılmaksızın elde edilen ölçüm sonuçlarına göre 0-3 ay arasında tüm ABR dalgalarının sürelerinin diğer yaş

Tablo II: Normal işitmeye sahip farklı yaş ve cinsiyet gruplarında 90 dB HL 'de BERA dalgalarının ortalama (Ort.) ve standart sapma (Ss) değerleri

		msn				
		I	II	III	IV	V
0-3 ay	Ort.	1.84	3.13	4.62	5.62	6.77
	S.s.	0.28	0.32	0.35	0.43	0.47
3-6 ay	Ort.	1.47	2.76	4.09	5.53	6.39
	S.s.	0.08	0.16	0.07	0.09	0.04
6ay-1yaş	Ort.	1.60	2.73	4.32	5.37	6.34
	S.s.	0.14	0.27	0.16	0.43	0.17
1-1,5 yaş	Ort.	1.68	2.78	3.88	4.73	5.79
	S.s.	0.16	0.18	0.11	0.35	0.25
1,5-2 yaş	Ort.	1.51	2.62	3.84	5.13	5.91
	S.s.	0.09	0.14	0.12	0.25	0.13
2-3 yaş	Ort.	1.43	2.48	3.69	4.90	5.68
	S.s.	0.06	0.12	0.24	0.22	0.21
3-6 yaş	Ort.	1.58	2.56	3.68	4.79	5.53
	S.s.	0.18	0.14	0.24	0.22	0.21
6-9 yaş	Ort.	1.52	2.59	3.69	4.88	5.56
	S.s.	0.11	0.13	0.17	0.23	0.16
9-17 yaş erkek	Ort.	1.53	2.67	3.81	5.05	5.58
	S.s.	0.43	0.15	0.33	0.11	0.10
9-17 yaş bayan	Ort.	1.48	2.56	3.63	4.79	5.43
	S.s.	0.10	0.16	0.16	0.20	0.20
18-45 yaş erkek	Ort.	1.51	2.60	3.69	4.79	5.53
	S.s.	0.14	0.19	0.20	0.23	0.20
18-45 yaş bayan	Ort.	1.49	2.57	3.59	4.76	5.38
	S.s.	0.13	0.21	0.16	0.20	0.17
45-55 yaş bayan	Ort.	1.45	2.64	3.65	4.82	5.43
	S.s.	0.12	0.19	0.10	0.19	0.13
45-55 yaş erkek	Ort.	1.52	2.75	3.61	4.87	5.68
	S.s.	0.06	0.10	0.17	0.13	0.13
55-üstü	Ort.	1.63	2.52	3.78	4.91	5.66
	S.s.	0.12	0.15	0.12	0.17	0.18

gruplarından elde edilen dalgalarından daha uzun olduğu görüldü. Dalga süreleri yaşın artmasıyla erişkin seviyelere ulaşmaktaydı. Cinsiyetlere göre dalga sürelerine bakıldığında erkeklerde tüm gruplardaki dalgalar aynı yaş grubundaki kadınlardan elde edilen aynı dalgalarından daha

uzun süreliydi. Cinsiyet ve yaşlara göre sonuçlar Tablo II de özetlendi. ABR dalgaları arasındaki IPL değerlerine bakıldığında 0-3 ay arasındaki IPL nin diğer yaş gruplarından oldukça uzun olduğu ancak erişkin seviyelerinde IPL sonuçlarının 3 yaşından sonra elde edilebildiği

TabloIII : Normal işitmeye sahip farklı yaş ve cinsiyet gruplarında 90 dB HL'de BERA dalgalarının interpeak latanslarının ortalama (Ort.) ve Stantart Sapma (Ss) değerleri.

		IPL (msn)		
		I-III	I-V	III-V
0-3 ay	Ort.	2.77	4.92	2.14
	S.s.	0.19	0.40	0.35
3-6 ay	Ort.	2.62	4.92	2.30
	S.s.	0.02	0.08	0.11
6ay-1 yaş	Ort.	2.72	4.73	2.01
	S.s.	0.18	0.18	0.20
1-1.5 yaş	Ort.	2.20	4.08	1.88
	S.s.	0.08	0.10	0.17
1,5-2 yaş	Ort.	2.32	4.38	2.06
	S.s.	0.11	0.07	0.11
2-3 yaş	Ort.	2.09	4.13	2.03
	S.s.	0.18	0.13	0.23
3-6 yaş	Ort.	2.14	3.79	1.98
	S.s.	0.16	0.53	0.60
6-9 yaş	Ort.	2.12	4.03	1.87
	S.s.	0.22	0.19	0.14
9-17 yaş erkek	Ort.	2.32	4.09	1.76
	S.s.	0.42	0.20	0.24
9-17 yaş bayan	Ort.	2.14	3.94	1.80
	S.s.	0.18	0.20	0.10
18-45 yaş erkek	Ort.	2.17	4.02	1.84
	S.s.	0.24	0.25	0.14
18-45 yaş bayan	Ort.	2.10	3.89	1.79
	S.s.	0.16	0.18	0.15
45-55 yaş bayan	Ort.	2.20	3.97	1.77
	S.s.	0.11	0.18	0.14
45-55 yaş erkek	Ort.	2.13	4.19	2.06
	S.s.	0.12	0.16	0.11
55-üstü	Ort.	2.15	4.03	1.88
	S.s.	0.15	0.24	0.13

görüldü. Erkeklerdeki IPL değerleri kadınlara göre daha uzundu. Cinsiyet ve yaşa göre IPL sonuçları Tablo 3 de gösterildi.

Tartışma

ABR odyolojide ve klinik uygulamalarda özel bir öneme sahiptir. ABR işitme eşiği tayininde, işitme kayıplarının ayırıcı tanısında, çocuk işitme cihazlarının ve koklear implantasyon için uygun hastalarının seçiminde, cerrahi ve farmakolojik monitorizasyonda, nörootolojide (akustik nörinom gibi), beyin sapını tutan bazı nörolojik

hastalıklarda (multiple skleroz gibi) ve yoğun bakım ünitelerinde tanısal amaçlı olarak kullanılmaktadır. ABR testlerinin sonuçlarını doğru yorumlayıp yeterince yararlanabilmek için belirli teknik kurallara uyulması ve klinik normal standartların iyi saptanması gerekir (8,9). ABR sonuçları ölçüm teknikleri ve şartlarına göre farklılıklar gösterebilir. Tablo 4'de Türkiye'de çeşitli merkezlerde yapılan ABR ölçüm sonuçları özetlenmiştir (9,10,11,12). Bu tabloya bakıldığında bizim çalışmamızda ölçülen ABR dalgalarının latanslarının diğer çalışmalara göre

Tablo IV: Çeşitli merkezlerde ölçülen ABR dalgalarının latansları ve IPL sonuçları

Çalışma yapan kişi ve yer	I	III	V	I-III	III-V	I-V
Tekalan ŞA, (10) Erciyes Üniversitesi, Kayseri	1.6±0.2	3.8±0.2	5.5±0.3	-	-	-
Yavuzoğlu (11)A,Hacettepe Üniv., Bursa	1.75±0.02	3.8±0.02	5.69±0.04	2.04±0.03	1.87±0.03	3.91±0.04
Muş N, (12) GATA, Ankara	1.83	3.92	5.79	2.06	1.86	3.93
Akyol MH, (9) Uludağ Üniversitesi, Bursa	1.71	3.77	5.66	2.05	1.89	3.94
Erdem M. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van	1.51±0.14	3.69±0.2	5.53±0.2	2.17±0.24	1.84±0.14	4.02±0.25

kısa, I-III ve I-V IPL değerlerinin ise diğer çalışmalara göre daha uzun olduğu görüldü. Bu hem bölgesel farklılıkları yansıtması hem de laboratuvarlar arası farklılıkları yansıtması bakımından önemlidir ve laboratuvarların kendi normlarını oluşturmaları zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

ABR doğumdan hemen sonra uygulanabilen noninvazif bir yöntemdir. Ancak alınan cevaplar erişkin yaşlara göre farklılık arzeder. Bu ise yeni doğan döneminden başlayarak ileri yaş dönemine kadar bir standardizasyonu zorunlu hale getirmiştir. Doğumdan sonra dendrit arborizasyonunda artma ve fibril çaplarında genişlemelerin giderek belirginleşmesi işitme yollarının maturasyonunu ve alınan elektiriksel cevapların erişkin düzeylere gelmesini sağladığı gösterilmiştir (13). Yüçetürk ve arkadaşlarının (14) 4 yaşından itibaren yaptıkları yaş-ABR ilişkisi çalışmasında 4-7 yaş arası V. Dalga latansı ve I-V IPL sonuçlarının 7 yaş üzeri gruptan anlamlı derecede uzun olduğunu bildirerek erişkin cevaplarının alınması sınırının 7 yaş olduğunu rapor ettiler. Stockard ve ark. (15) ise koklear sinir maturasyonunun ve iletiminin bir yaş civarında erişkin düzeyine geldiğini ileri sürdüler. Bizim çalışmamızda yenidoğan döneminde elde edilen ABR dalgalarının süreleri ve IPL leri erişkinlere göre uzun olup bu fark yaşın artmasıyla kısalmış yaklaşık 3 yaşında erişkin değerlere yakın değerler alınmaya başlanmıştır. Bu sonuç bölgemizde işitsel yolların gelişiminin 3 yaş civarında yeterli dereceye ulaştığını göstermektedir.

Cinsiyetin ABR ölçümleri üzerine etkili olduğu ileri sürülmektedir. Periferik ve santral maturasyonların tamamlanıp dalga latanslarının stabilite kazanmasından sonra, kadınlarda ve erkeklerde latans artışı farklı derecelerde olur. Bu farklılık kadınlarda nöral yolların yapı gereği kısa olması ve hormonal nedenlerle açıklanmaya çalışılmıştır (16). Trune ve ark. (17) baş çevresi ve cinsiyetin I., III. ve V. dalgalarla I-V ve III-V IPL üzerinde etkili olduğunu rapor ettiler. Costa Neto ve arkadaşları (18) ise özellikle V. dalga latansında cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğunu bildirdiler. Bizim çalışmamızda erkeklerdeki III. ve V. dalgaların latans süreleri ile I-III ve I-V IPL değerleri kadınların değerlerinden istatistiki açıdan anlamlı derecede farklı bulunmuştur. Bu bulgumuz literatürle uyumludur.

Puberte dönemi olan hormonal değişikliğin erkek ve kadında yoğun olarak hissedildiği ergenlik döneminden itibaren menapoz döneminin bitimine kadar olan dönemde cinsiyet ayrımına gidilerek erkek ve kadında ABR ayrı ayrı ele alınmış ve cinsiyete özgü standartlar çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada da, doğumdan itibaren ileri yaşa kadar ve cinsiyete göre belirli gruplar için ABR standartları belirlenmeye çalışılmıştır. Üç aylık bir bebek ile 2 yaşında bir çocuğa ait kayıt ile, 18-45 yaş arasındaki erkek ve kadınlara ait dalga latansları farklılık göstermiştir

ABR testinin Faraday kafesi gibi, dış ortama ilgiyi kesen bir bölümde yapılması fizyolojik olmayan aktivitenin eliminasyonu için faydalıdır (12). Ancak; laboratuvarımızda böyle bir imkan

olmadığından vakalar normal oda koşullarında teste alınmış ve ortamın sessiz, loş olmasına özen gösterilmiştir

Muş ve ark. (12) kas artefaktlarını ortadan kaldırmak için tüm hastalara fluritrozepam uygulamayı tercih etmişlerdir. Buna rağmen Brackmann (8) ve Yung (19) rutin sedasyonun ek bir avantaj sağlamadığını belirterek, ancak kooperasyonun kurulamadığı durumlarda kullanılmasını önermişlerdir. ABR sonuçları özellikle infantlarda ve koopere olmayan çocuklarda hareketten etkilendiğinden testler genellikle uykuda, sedasyon veya genel anestezi altında uygulanır (7). Bu amaçla en sık kullanılan farmakolojik ajan Chloral Hydrat'tır. Bu çalışmada, çocuklarda sedasyonu sağlamak için Chloral Hydrat kullanılmış ve testten en az yarım saat önce verilmiştir.

Daha önceki bazı çalışmalar 60-65ve70 dB HL'de yapılmıştır (9). Ancak kliniklerde genel olarak sadece 90 dB HL'de ABR testi uygulanmaktadır (14). Bu çalışmamızda genel eğilime uyarak 90 dB HL ile testler gerçekleştirilmiştir..

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Odyometri Laboratuvarı'na işitme problemi olmayan kişilerden kaydedilen Beyinsapı Uyarılmış İşitsel Potansiyellerinin yaş ve cinsiyete göre standardizasyonunu hedefleyen bu çalışmada şu sonuçlara varılmıştır.

İşitsel yollar yeni doğanda henüz tamamlanmadığından, dalgaların latanslarının uzadığı ve giderek azaldığı görülmüştür. Bu azalma 3 yaşına kadar devam etmiş ve bu yaştan sonra sonuçlar birbirine yakın bulunmuştur.

Erkek-bayan latans kıyaslamasında; 9-17 yaş arası III. ve V. dalga anlamlı bulunmuştur. Ayrıca 18-45 yaş arası erkeklerdeki III. Dalgadaki uzama bayanlara göre anlamlı bulunurken, V. dalga çok anlamlı bulunmuştur. I-III IPL ile I-V IPL anlamlı bulunmuştur. I. dalga ile III-V IPL anlamsız bulunmuştur.

Laboratuvarlararası ABR normal değerleri ve buna bağlı olarak da patolojik tanı kriterleri farklılık gösterir. Bu tür farklı değerler her laboratuvarın kendi standartlarını saptaması gerekliliğini ortaya koyar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi ABR standartlarını belirlemek için de normal işiten bireyler üzerinde bu araştırma yapılmış ve sonuçlar sunulmuştur

Standardisation of Auditory Brain Stem Responses According to Age and Gender

Abstract:

Aim: The aim of this study was to determine (Auditory Brainstem Response) standards recorded from normal subjects at Yuzuncu Yil University, Medical Faculty Research Hospital, Van which could be helpful reference to asses the results of similar patients in the future.

Method: ABR test was applied to 188 healthy people, in all range of age, at 90 dB HL with 10/s repeating stimulus.

Results: Latence and Inter Peak Latence (IPL) values of I., II., III., IV. and V. waves were recorded. Standart Deviations (SD) were also calculated.

Conclusion: Considering that there would be differences among the standard values obtained from various laboratories, ABR standards of Odyoloji Laboratory, Faculty of Medicine of Yuzuncu Yil University were established.

Key words: Auditory brainstem response, age, sex, Latence, inter peak latence.

Kaynaklar

- Halliday, AM: Evoked Potentials in Clinical testing. Pitman Press, Great Britain,1982.
- Şafak M, A: Nörotolojik tanıda kullanılan elektrofizyolojik tetkikler, Aktüel Tıp Dergisi 5 (3): 1-3, 2000.
- Jacobson J, L: The Auditory Brainstem Response, College-Hill Press. Boston,1985.
- Muş N, Özdamar Ö: İşitsel Beyin sapı Cevapları. GATA, Ankara, sayfa: 36,1996.
- Martin M, E: Moore, E. J. Scalp distribution of Early. (0 to 10 msec). Auditory Evoked Responses. Arch. Otolaryngol 103:326-328, 1977.
- Van Olphen A, F: Rodenburg, m, Verwey, C. The Distribution of Brainstem Responses to Acoustic Stimuli Over Human Scalp. Audiology 17:511-518,1978.
- Warren, MP: The Auditory Brainstem response in Pediatrics. Otolaryngol. Clm. N. Am. 22(3): 473-500, 1989.
- Brackmann D. E, Don M, Selters W: 1991. Electrical Response Audiometry. In: Essential Otolaryngol. 5 th ed., New York: 61-82, 1989.
- Akyol M.H: Erişkin Beyin Sapı Uyarılmış İşitme Cevapları (ABR) Klinik Normal Standartlarının Saptanması ve Anestezi İndüksiyonu Etkisinin Araştırılması. Bursa Uludağ Üniversitesi. Uzmanlık Tezi: 26,1992.
- Tekalan Ş. A, Tekden K, Cemiloğlu R: (1989) Normal ve İşitme Kayıplı Kişilerde Uyarılmış İşitme Kotansiyellerinin Kaydı. Türk ORL Arşivi 27:90-92,1989.
- Yavuzoğlu A: Normal İşitenlerin ABR Değerlendirmesinde filtrelemenin Dalga Amplitüdüleri Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Uzmanlık Tezi, 1998.

12. Muş N, Yağlıdere Ö, Önder T, Aktaş D, Dündar A : Erişkin İnsanlarda Beyin Sapı Uyarılmış İşitme Cevaplarının Stimulus Parametreleri Yönünden Araştırılması. GATA Bülteni 33:1093-1106,1991.
13. Rorke, R., Rigs, H. (1969): Myelination of the Brain. J.B. Lippincot, Philadelphia.,1969.
14. Yüçetürk AV, İmamoğlu M, Şener U, Muhtar H: Normal Çocuk ve Gençlerde ABR Dalgalarının Yaş ile İlişkisi. KBB İhtisas dergisi 2(4):326,1995.
15. Stockard JE, Stockard JJ, Westmoreland BF: Brainstem auditory evoked responses, normal variation as a function of stimulus and subject charecteristics. Arch Neurol, 36: 823-831,1979.
16. Picton T,W: Stapells, D.r. Campbell, K.B. Auditory evoked potentials from the human cochlea and brainstem. J. Otolaryngol, Suppl 9: 1-41,1981.
17. Trune DR, Mitchell C, Phillips DS. The relative importance of head size, gender, and age on the auditory brainstem response . Hearing research 32(2-3): 165-174, 1988.
18. Costa Neto TT, Ito YI, Fukuda Y, Gananca MM, Caovilla HH: Effects of gender and head size on the auditory brainstem response. Revue de Laryngologie-Otologie-Rhinologie 112(1): 17-19, 1991.
19. Yung M,W: Brainstem Electric Audiometry. Is Routine Sedation Necessary? Audiology 24:146-8,1985.

Van Yöresinde Yaşayan Sağlıklı Yaşlı Bireylerde Serum Protein Düzeyleri

Mehmet Tarakçıoğlu*, İmdat Dilek**, M. Ramazan Şekeroğlu***, Haluk Dülger***, Reha Erkoç**, Emin Avcı***, Halis Aksoy**

Özet:

Yaşlanma sürecinde bir çok biyokimyasal ve fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Bu çalışmada Van merkez ve çevre yerleşim birimlerinde yaşayan sağlıklı yaşlılarda serum total protein düzeyleri ve bunların elektroforetik fraksiyonlarının serum düzeylerinin araştırılması amaçlandı. Bu çalışmaya merkez ve çevre yerleşim birimlerinde yaşayan yaşları 50-85 (ortalama yaş 63 ± 7 yıl) arasında olan sağlıklı 165 yaşlı birey alındı. Kontrol grubunu ise yaşları 20-40 (ortalama yaş 32 ± 8 yıl) arasında olan 25 sağlıklı yetişkin bireyler oluşturdu. Yaşlı grupta ortalama total protein $7,35 \pm 0,8$ (g/dl), albumin $3,6 \pm 0,53$ (g/dl) ve globulin $3,75 \pm 0,60$ (g/dl) olarak bulundu. Total protein ve albumin düzeyleri yaşlılarda kontrol grubuna oranla düşük bulundu, fakat sadece albumin düşüklüğü istatistiksel olarak anlamlıydı ($p < 0,05$). Elektroforetik olarak da serum albumin düzeyleri anlamlı olarak düşük ($p < 0,01$) ve alfa-1 globulin ve gama-globulin düzeyleri anlamlı olarak yüksekti ($p < 0,05$). Van ve çevresinde yaşayan sağlıklı yaşlılarda total protein düzeyleri normal sınırlar içinde bulunmakla birlikte, yaşlanmaya bağlı olarak albumin düzeylerinin azaldığı ve globulin düzeylerinin ise arttığı gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Serum protein düzeyleri, yaşlı popülasyon, van

Yaşlanma karmaşık bir süreç olup nedenleri halen tam olarak anlaşılamamıştır. Yaşlanmayı tanımlayan genel kabul edilmiş bir tanımlama olmamakla birlikte "Zamanla ilerleyen adaptasyon kaybı, travma ve enfeksiyonlara karşı hassasiyet, yaşama yeteneğinde ve yaşam beklentisinde azalma" tanımlaması kabul görmüştür (1,2). Yaşlanma ile ilgili olarak çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Bunların bazıları; rast gele genetik hasar teorisi, glikozillenme teorisi, genetik programlanma ve serbest radikaller oluşum teorileridir (3-8). Yaşlanma sürecinde bir çok biyokimyasal ve fizyolojik değişiklikler meydana gelir.

Genellikle yaşlanmada homeostazisin etkinliği azalarak yaşın ilerlemesi ile birlikte vücudun strese karşı koyma yeteneği azalır ve metabolizmada önemli değişiklikler gözlenir. Total vücut suyu ve kas kitlesi azalır. Solunum, kardiyovasküler, böbrek, karaciğer, gastrointestinal, immün, hematopoietik ve nöroendokrin sistem fonksiyonlarında tedrici bir azalma gözlenir (1,5,8,9). Bu değişikliklerin sonucu olarak kan biyokimyasında da önemli değişiklikler meydana geldiği bilinmektedir. Özellikle üre, kreatinin, alkalin fosfataz, laktat dehidrogenaz, açlık kan şekeri, total kolesterol, trigliserit, glikolize hemoglobin ve fruktozamin gibi parametrelerin plazma konsantrasyonlarının yükselmesine karşılık; albumin, folik asit ve vitamin B₁₂ gibi parametrelerin plazma düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir (10,11,12). Plazma proteinlerinin vücudun savunmasında ve vücut su dengesinin düzenlenmesinde kritik görevleri olmasına karşılık, proteinler esas olarak besinler, metabolitler, hormonlar ve ilaçlar gibi çok sayıda molekülün bağlanmasında ve taşınmasında görev alırlar (13,14). Yapılan çalışmalarda plazma total protein konsantrasyonunun yaşlanma ile birlikte çok küçük miktarlarda değişmesine karşılık, özellikle albumin düzeylerinin yaşlanma ile birlikte

Bu çalışma XV. Ulusal Biyokimya kongresinde poster olarak sunulmuştur.

Bu çalışma YYÜ Araştırma Fonu (proje no: 97 TF 032) ve Devlet Planlama Teşkilatı (proje no: 98 K 123160) tarafından desteklenmiştir.

*Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya ABD, Gaziantep

** Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Van

*** Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya ABD, Van

Yazışma Adresi: Dr. Mehmet Tarakçıoğlu

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya ABD GAZİANTEP

Tablo-I: Yaşlılarda ve kontrol grubunda serum protein düzeyleri

Olguların Protein Fraksiyonları	Yaşlı Grup	Kontrol Grubu	
Total Protein (g/dl)	7,35 ± 0,86	7,42 ± 0,43	p > 0.05
Albumin (g/dl)	3,6 ± 0,53	4,10 ± 0,18	p < 0.05
Globulin (g/dl)	3,75 ± 0,60	3,32 ± 0,18	p > 0.05
Albumin (%)	46,14 ± 5,54	63,65 ± 3,14	p < 0.01
α-1 Globulin (%)	3,94 ± 0,99	2,43 ± 0,38	p < 0.05
α-2 Globulin (%)	11,71 ± 2,30	9,65 ± 2,13	p > 0.05
β-Globulin (%)	15,60 ± 3,04	11,68 ± 1,52	p > 0.05
γ-Globulin (%)	22,29 ± 4,89	12,57 ± 3,48	p < 0.05

azaldığını buna karşılık alfa-1 antitripsin, alfa-1 asit glikoprotein ve gama globulin düzeylerinde artma olduğu ve haptoglobulin düzeylerinde ise bir değişme olmadığı belirtilmiştir (15,16).

Bu çalışmada gerek sosyoekonomik düzeyleri farklı olan gerekse, beslenme alışkanlıkları farklı olan Van ve çevresinde yaşayan sağlıklı yaşlı bireylerde serum total protein düzeyleri ve bunların elektroforetik fraksiyonlarının serum düzeyleri saptanarak, hem bu yörenin ortalama serum total protein değerlerinin tespit edilmesinde bir ön çalışma, hem de yaşlanma ile bu parametrelerdeki değişmelerin tespiti amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada “Van ilindeki erişkinlerde bazı önemli sağlık standartları ve bazı hastalıkların prevalanslarının araştırılması” adlı saha çalışmasında elde edilen veri tabanı kullanılmıştır.

Çalışmaya Van ve çevresinde değişik birimlerde yaşayan 101 kadın ve 64 erkek olmak üzere toplam 165 sağlıklı olgu dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen bireylerin yaşları 50-85 arasında olup ortalama yaşları 63 ± 7 yıl olarak tespit edildi. Kontrol grubunu yaşları 20-40 arasında değişen 12 erkek ve 13 kadın toplam 25 sağlıklı yetişkin kişi oluşturdu. Kontrol grubunun yaş ortalaması 32 ± 8 yıl olarak belirlendi. Çalışmaya dahil edilen olgularda aşağıdaki kriterler dikkate alındı:

1. Son altı ay içinde bir hastalık geçirmemiş olması.
2. Karaciğer, kalp, böbrek, akciğer hastalığı ve diyabetes mellitus gibi hastalıkların olmaması.

Kan örnekleri, bireylerin yaşadıkları birimlere gidilerek (önceden randevulu olarak) sabah aç karnına alındı ve 6-12 saat içerisinde serumları ayrılarak etiketlendi. Analiz yapılıncaya kadar -20 °C’de saklandı.

Serum total protein tayini biüret metodu ile, albumin tayini bromokrezol green metodu ile Opera (Bayer) marka otoanalizörde gerçekleştirilirken, globulin (% g) tayini ise total protein – albümin farkı alınarak hesaplandı. Serum protein elektroforezi selüloz asetat elektroforezi yöntemi ile (Helena Laboratories) gerçekleştirildi. Elde edilen veriler student’s t testi ile istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular

165 olgunun ve kontrol grubunun yaş, total protein, albumin ve globulin düzeyleri g/dl olarak ve selüloz asetat elektroforezi ile albumin, alfa-1, alfa-2, beta ve gama globulin fraksiyonlarının ortalama değerleri Tablo 1, Grafik 1 ve 2’de verilmiştir. Kan proteinleri ve fraksiyonlarının Van ve çevresindeki hem ortalama değerlerini saptamak, hem de bu değerlerin yaşlı bireylerde nasıl değiştiğini gözlemek amacıyla yapılan bu çalışmada elde edilen bulgular kontrol grubu olarak seçilen sağlıklı yetişkin bireylerin değerleri ile

Grafik-1: Yaşlı ve kontrol grubunda ortalama protein konsantrasyonları

Grafik-2: Yaşlı ve kontrol grubunda serum proteinlerin elektroforetik ortalama yüzde dağılımları

karşılaştırıldığında; total protein için elde edilen değerler kontrol grubu değerlerine oranla çok az düşük olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı ($p>0,05$). Elde edilen değerler klasik kitaplarda verilen normal değerler arasında olup $7,35\pm 0,8$ (g/dl) olarak bulundu. Serum albumin konsantrasyonları ise kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olup ($p<0,05$), klasik değerlere göre alt sınırlarda $3,6\pm 0,53$ (g/dl) olarak belirlendi. Globulin düzeyleri ise kontrol grubuna oranla yüksek bulundu fakat farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı ($p>0,05$). Elde edilen değerler bilinen klasik değerlerin üst sınırında olup $3,75\pm 0,60$ (g/dl) olarak belirlendi.

Elektroforetik olarak serum total proteini fraksiyonlarına ayrıldığında albuminin % olarak elde edilen ortalama değeri $46,14 \pm 5,54$ (%) olarak saptandı. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu ($p<0,01$) ve bilinen normal değerlerin alt sınırının altında olduğu belirlendi. Alfa-1 globulin ve alfa-2 globulin düzeyleri ise sırasıyla $3,94 \pm 0,99$ (%) ve $11,71 \pm 2,30$ olup bilinen normal değerler arasındaydı. Alfa-1 globulin düzeyleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunurken ($p<0,05$), alfa-2 globulin düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı ($p>0,05$). Beta-globulin

ve Gama-globulin düzeyleri ise sırasıyla % 15,60 \pm 3,04 ve 22,29 \pm 4,89 olup kontrol grubu ile karşılaştırıldığında beta-globulin düzeyleri arasındaki farkın anlamlı olmadığı görüldü ($p>0,05$). Gama-globulin düzeyleri arasındaki farkın ise anlamlı olduğu belirlendi ($p<0,05$). Çalışmaya alınan bireylerin hiç birinde monoklonal gammopati yoktu.

Tartışma

Yaşlanma sürecinde organizmada birçok değişiklikler gözlenir. Bunlar hem fonksiyonel hem de yapısal değişikliklerdir. Bunlar arasında kardiyovasküler, böbrek, karaciğer, gastrointestinal, immün, nörolojik ve endokrin sistem fonksiyonlarında büyük bir azalma gözlenir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte vücut suyu azalır, beden kitle indeksi azalır, iskelet kasında ve damarlarda atrofi gözlenirken, kardiyovasküler, böbrek, karaciğer, gastrointestinal, immün, nörolojik ve endokrin sistem fonksiyonlarında büyük bir azalma gözlenir (1,5,8,9). Genellikle yaşlılarda karaciğer fonksiyonlarında bir azalma gözlenirken aynı zamanda karaciğer ağırlığında da azalma ve atrofi gelişir (17,18). Yaşlanma ile birlikte özellikle karaciğerin sentezleme, ekskresyon, sekresyon ve detoksifikasyon fonksiyonlarında azalma gözlenir. Karaciğerin sentezleme fonksiyonlarının izlenmesinde plazma proteinlerinin düzeylerinin ölçümü de bir kriter olarak kullanılır. Serum protein konsantrasyonlarını ırk, beslenme, diyet alışkanlıkları ve yaş gibi çeşitli faktörler etkiler. Yapılan çalışmalarda yaşlanma ile birlikte özellikle bazı biyokimyasal parametrelerde önemli değişimler gözlenirken, bazı parametrelerde ise fazla bir değişiklik olmadığı bildirilmiştir. Total protein konsantrasyonunda yaşlanma ile çok az bir değişim gözlenirken, albümin ve transferrin düzeylerinde yaşlanma ile birlikte bir azalma olduğu bilinmektedir. İyi beslenmiş yaşlı bireylerde bile serum albümin konsantrasyonunun 50 yaşından sonra azaldığı bildirilmektedir (19,20). Çalışmamızda serum total protein konsantrasyonları kontrol grubuna oranla düşük olmasına rağmen, bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Bu sonuçlar diğer çalışmalarda elde edilen sonuçlardan farklı değildir. Ayrıca yörede serum total protein konsantrasyonlarının hem yaşlılarda hem de genç bireylerde bilinen normal sınırlar içerisinde olduğu tespit edilmiştir, bunun sebebinin ise yörede hayvancılığın yaygın olmasından dolayı hayvansal protein alımının yeterliliği olabilir. Serum protein fraksiyonlarında meydana gelen değişimler ise

muhtemelen yaşlanma sürecinde meydana gelen metabolik değişimlerin bir sonucu olarak ortaya çıktığını düşündürmektedir.

Sonuç olarak Van ve çevresinde yaşayan sağlıklı yaşlılarda total protein düzeyleri normal sınırlar içinde kalmakla birlikte albumin düzeylerinin azaldığı ve globulin düzeylerinin ise arttığı belirlendi. Esansiyel monoklonal gammopati yada diğer adıyla anlamı bilinmeyen monoklonal gammopati (MGUS) herhangi bir yaşta oluşabilmekle birlikte, yaşla birlikte sıklığı artmaktadır. MGUS görülme sıklığı 25 yaş üzerindeki bireylerde %1,70 yaş üzerindeki bireylerde %3 ve 80 yaş üzerindeki bireylerde ise %10 oranındadır (21). Çalışmamıza aldığımız 50 yaş üzerindeki bireylerin hiç birinin protein elektroforezinde MGUS bulunmaması, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de MGUS sıklığının daha düşük oranlarda olduğunu düşündürmektedir (21).

Teşekkür

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Fonu (97/032) ve DPT (98/123160)'nın destekleri için teşekkür ediyoruz.

Serum Protein Levels in Healty Old Seubjects in Van Region

Abstract:

There are some biochemical and physiological changes in old population. In this study serum levels of total protein and electrophoretical fractions of 165 healthy elderly persons with different social economic levels and nutrition habits living in Van region were analysed. Also a control group composed of 25 healthy adults aged between 20 and 45 participated. In the elderly group, mean total protein, albumin and globulin levels were 7,35 \pm 0,8 (g/dl), 3,6 \pm 0,53 (g/dl) and 3,75 \pm 0,60 (g/dl), respectively. Total protein and albumin levels of elderly compared with the control group were lower, but only albumin levels were statistically significantly ($p<0,05$). Electrophoretically, whilst serum albumin levels were significantly lower ($p<0.01$), alpha-1 and gamma globulin levels were higher ($p<0.05$). In conclusion total protein levels of healthy elderly in Van region were found in normal range, albumin levels decreased, as globulin levels increased.

Key words: Serum protein, levels, old population, van

Kaynaklar

1. Liew CC: Biochemical aspects of aging. In Gornal A 6.ed. Applied biochemistry of clinical disorders. 2nd ed. Philadelphia; Lippincott-Raven:558-565,1986.
2. Brass IB: The biology and physiology of aging. West J Med.153:641-645, 1990.

3. Knight JA: Laboratory issues regarding geriatric patients. *Lab. Med.* 28(7):458-461, 1997.
4. Strehler BL: A critique of theories biological aging. In Dietz AA, ed. *Aging; its chemistry.* Washington, DC; American Association of clinical chemistry:25-45,1980.
5. Gorman LS: Aging: laboratory testing and theories. *Clin Lab Sci.* 8:24-30,1995.
6. Charlock DM, Laude-Flaws M: Stress, immune function and the older adult. *Med Lab Observer.* 29(4):48-54, 1997.
7. Miller SM: Antioxidants and aging. *Med Lab Observer.* 29:42-51,1997.
8. Emyre-Zacher P, Isabel SM: The impact of an aging population on the clinical laboratory. *Med Lab Observer.* 29(4):48-54,1997.
9. Young DS: Effects of preanalytical variables on clinical laboratory tests. 1st ed. Washington .DC AACC. Press.:19-39,1993.
10. Sasse EA: The determination of reference intervals. In Faulkner.WR and Metes S. *Geriatric clinical chemistry: Reference values.* Washington, DC. AACC Press:6-17,1994.
11. Garry PJ: Nutrition and aging. In Faulkner. WR and Metes S, eds. *Geriatric clinical chemistry: Reference values.* Washington, DC. AACC Press :48-72,1994.
12. Reaven GM, Chen N, Hollenbeck C, Chen YD: Effect of age on glucose tolerance and glucose uptake in healthy individuals. *J Am Geriatr* 43:69-78,1988.
13. Michael CB, Janet LB, Edwards P.F: *Clinical chemistry.* Lippincott Williams-Wilkins. 2000,pp:572-582.
14. Shauna CA, Susan C: *Clinical Chemistry: Concepts and Applications.* W.B. Saunders Company, Philadelphia. : 675-686,1993.
15. Tietz NW, Shaey OF, Welcstein DR: Laboratory values in fit aging individuals; sexagenarians through centenarians. In Faulkner. WR and Meites S, eds. *Geriatric clinical chemistry: reference values.* Washington, DC. AACC Press:145-184,1994.
16. Rochman H: *Clinical Pathology in the Elderly* Basel,Karger,1988,pp 38-49.
17. Knight JA: *Laboratory medicine and the aging process.* Chicago: American Society of Clinical Pathologists, 1996.
18. Timiras PS: Aging of gastrointestinal tract and liver. In Timiras PS, ed. *Physiological basis of aging and geriatrics.* 2nd ed. Boca Raton FL: CRC Press,;247-257,1994.
19. Annesley T: Pharmacokinetic changes in the elderly. *Clin Lab Sci* 3:100-102,1990.
20. Shamburek RD, Farrar JT: Disorders of the digestive system in the elderly. *N Engl Med* 322:438-443,1990.
21. Lichtman MA. *Essential Monoclonal Gammopathy.* In: Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, Kipps TJ, Seligsohn U (eds), *Williams Hematology*, 6th edition, McGraw-Hill, New York, 2001 pp: 1271-1277.

Diyabetik Hastalarda İnsülin ve Oral Antidiyabetik Kullanımının Koroner Kollateral Skor Üzerine Etkisi

Recep Demirbağ**, Murat Yüce*, Cevat Kıрма*

Özet:

Amaç: Diyabetes Mellitus (DM) ve Koroner Kollateral Dolaşım (KKD) arasındaki ilişki tam olarak bilinmemektedir. Diyabetes mellituslu hastalarda kollateral gelişmesinin iyi olmadığı sınırlı sayıda çalışmada gösterilmiştir. Bununla birlikte diyabetin tipi ve KKD arasındaki ilişki incelenmemiştir. Bu çalışmada insüline bağımlı ve bağımlı olmayan diyabetikler ile kontrol grubunu KKD üzerine olan etkilerini karşılaştırdık.

Metod: Çalışmaya insüline bağımlı olmayan 100 hasta (67E, yaş ortalaması 59.5 ± 8) ve insüline bağımlı 100 hasta (60E, yaş ortalaması 60 ± 7) ve diyabeti olmayan 100 olgu (55E, yaş ortalaması; 58.8 ± 9) kontrol grubu olarak alındı. Bütün olguların en az bir koroner arterde % 75 ve üzerinde darlığı olanlar çalışmaya dahil edildi. Her üç koroner arterinde % 90 ve üzerinde darlığı olanlar çalışmaya alınmadı. Kalp kapak hastalığı, öncesinde bypass operasyonu ve koroner anjiyoplasti yapılanlar, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve renal yetersizlik gibi sistemik hastalığı olan olgular çalışmadan çıkarıldı.

Bulgular: Her üç grupta temel klinik ve laboratuvar bulguları açısından anlamlı fark yoktu. Kollateral skoru ise insülin kullanan grupta (1.51 ± 1.06) diğer iki gruba (insülin almayan diyabetikler (1.85 ± 1.3 , $p < 0,001$), kontrol grubu ($2,4 \pm 0,86$, $p < 0,001$)) göre düşük bulundu. Aynı zamanda insüline bağımlı olmayan grupta koroner kollateral skor indeksi kontrol grubuna göre düşüktü ($p < 0,01$).

Sonuç: Diyabetik bütün olgularda koroner kollateral skoru (KKS) kontrol grubuna göre daha düşüktür. İnsüline bağımlı diyabetiklerde KKS insüline bağımlı olmayanlara göre daha düşüktür. Bu etkinin insüline bağımlı diyabetiklerde insülinin etkisinde olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar kelimeler: Kollateral dolaşım, diyabetes mellitus, koroner arter hastalığı

Koroner kollateral dolaşımı iyi gelişmiş olan kişilerde miyokard kasılma fonksiyonunun daha iyi korunduğu saptanmıştır (1). Mevcut kollaterallerin, koroner arter tıkanığında miyokardiyal nekroz yaygınlığını, gelişim hızını ve komplikasyonlarını azalttığı bilinmektedir. İleri düzeyde darlık ve iskemi kollateral gelişmesini başlatacaktır (2). Diyabetik hastalarda koroner kollateral gelişmesinin az olduğu saptanmıştır (3). Diyabetes mellitus (DM)'un kollateral gelişimi üzerine olumsuz etkilerinin mekanizması tam olarak bilinmemekte ise de olaydan endotel fonksiyonundaki bozulma sorumlu tutulmaktadır (4). Ayrıca tedavide oral antidiyabetik ve insülin kullananlar arasında kollateral gelişimi açısından fark olup olmadığı da bilinmemektedir. Bu nedenle çalışmamızda oral antidiyabetik veya insülin kullanan diyabetik hastalarla,

diyabeti olmayan hastalar arasında kollateral gelişimi açısından fark olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Hasta grubu: Çalışmaya 1996 - 1999 yılları arasında hastanemizde koroner anjiyografileri yapılmış, diyabetik olgular alındı. Koroner bypass operasyonu, kapak lezyonu, öncesinde invazif girişim, anemi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlar çalışma dışı bırakıldı. Anjiyografide bütün lezyonları % 75 ve daha az darlığı olanlar, ayrıca her üç koroner arterde %90 ve üzerinde darlığı olanlar, anjiyografileri değerlendirilemeyecek kadar iyi olmayanlar, iki yıldan az diyabeti olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Kontrol grubu olarak DM olmayan ve diğer özellikleri benzer olgular arasında 100 hasta seçildi. Diyabetik hastalar bir yıl ve üzerinde insülin kullanan 100 ve süfonilüre grubu oral antidiyabetik alan 100 hastadan oluşmaktaydı. Yaş, cinsiyet, diyabet süresi, sigara içme, ailede koroner hastalık öyküsü, geçirilmiş miyokard infarktüsü gibi klinik ve laboratuvar bulguları hasta dosyaları incelenerek kaydedildi.

**Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

*Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Yazışma Adresi: Dr. Recep Demirbağ

Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
65000 / VAN

Koroner Anjiyografi: Tüm hastalara standart teknikle (Judkins tekniğiyle femoral veya brakial arter yolu) koroner anjiyografi ve sol ventrikülografi yapıldı. Koroner anjiyografileri kollateral dolaşım ve lezyon derecesi açısından olguların kliniğini bilmeyen iki uzman kardiyolog tarafından değerlendirildi. Koroner tutulumun en az bir damarda % 75 ve üzerinde darlık şeklinde ve üç koroner damarda % 90 ve üzerinde tıkalı olmaması şartı arandı. Kollateral skoru kollaterallerin en iyi görüldüğü anjiyografi pozisyonunda Rentrop sınıflamasına göre hesaplandı (5). Buna göre 0= hiç kollateral damar görülmemesi, 1= kollateraller ile epikardiyal segment damarlar dolmadan yan dallarından birinin dolması, 2= kollateral ile epikardiyal arterin parsiyel dolması, 3= tam olarak dolması kabul edildi.

İstatistiksel Analiz: Veriler ortalama \pm SD olarak ifade edildi. Her üç grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında student-t testi, yüzdelerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için, $p<0.05$ olması kabul edildi.

Bulgular

Oral antidiyabetik ve insülin kullanan diyabetik hastalar ile kontrol gruplarına ait temel klinik özellikler tablo-1 'de verilmiştir. Oral antidiyabetik (33 K, 67 E, yaş; 59 ± 8 yıl) ve insülin (40 K, 60 E, yaş; 60 ± 7 yıl) kullanan diyabetik hastalar ile kontrol grubu (45 K, 55 E, yaş; 58 ± 9 yıl) arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark bulunmadı. Sigara içme sıklığı, ailede koroner arter hastalığı varlığı, serum LDL ve HDL kolesterol seviyesi, kan şekeri düzeyi, anjiyografi öncesi yapılan efor testi pozitifliği açısından her üç grup arasında anlamlı fark saptanmadı. Miyokard infarktüsü geçirme sıklığı (İnsülin, oral antidiyabetik ve kontrol grubu sırayla; %24, %27, %20) ve hipertansiyon (HT) (insülin, oral antidiyabetik ve kontrol grubu sırasıyla; %50, %40 ve %40) İnsülin kullanan grupta diğer iki gruba göre daha sık olmasına karşın aradaki fark anlamlı değildi. Bir damar tutulumu kontrol grubunda 70 (% 70), OAD alanlarda 50 (% 50) ve insülin kullananlarda 32 olguda (% 32) bulundu. Koroner tutulumu, tutulan damar sayısı ve lezyonun darlık derecesi insülin kullanan ve OAD alan grupta benzer ancak kontrol grubuna göre fazlaydı ($p<0.05$).

Kollateral skor indeksi OAD alanlar (1.85 ± 1.3) ve insülin alan grupta (1.51 ± 1.06) kontrol grubuna (2.4 ± 0.86) göre daha düşük bulundu ($p<0.05$). Tüm diyabetiklerde kollateral skor indeksi 1.78 ± 1.45 olup kontrol grubuna göre

anlamlı derecede düşüktü. Ayrıca insülin kullanan grupta OAD alan gruba göre anlamlı olarak kollateral skor indeksi daha düşük saptandı ($p<0.05$).

Tartışma

Çalışmanın temel sonucu koroner kollateral dolaşım insülin ve oral antidiyabetik alan diyabetiklerde kontrol grubuna göre daha düşük, ayrıca insülin alan DM'lilerde oral antidiyabetik alan gruba göre kollateral skor indeksinin düşük oluşudur. Diyabetes mellitusta kollateral gelişim üzerine yapılan bir çalışmada, DM olan hastalarda olmayanlara göre koroner kollateral dolaşımın daha az olduğu gösterilmiştir (3). Çalışmamızda diyabetik hastalarda Rentrop skor indeksini önceki çalışmaya göre düşük tespit ettik. Bu da sürdürülmekte olan tedavi ile ilgili olabilir. Abacı ve arkadaşlarının çalışmasında tedavide insülin kullananların oranı bilinmemektedir (3). Diyabetes mellitus da koroner kollateral gelişimin az olmasının mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Diyabetik hastalarda, vasküler patolojinin temelinde endotel fonksiyonunda bozulma yatmaktadır (6). Hiperglisemi; otooksidasyon, fazla glikozun enzim dışı yolla proteinlerin glikalizasyonunu, aldoz redükdaz yoluyla sorbitol-miyoinositol miktarını arttırması, diacilgliserol denovo sentezinin artışından başka, proteinkinaz-C yolunu aktifleyerek serbest oksijen radikallerini arttırmaktadır. Artan serbest oksijen radikallerinin endotelde nitrik oksit (NO) üretimini ve salınımını azaltması sonucu NO'nin vasodilatatör ve anjiyogenez üzerine olan etkisinde azalmaktadır (7).

Kollateral dolaşımın gelişimi üzerine DM'da kullanılan tedavi türünün etkisi bilinmemektedir. İnsülin alanlarda kollateral gelişiminin daha az olması DM'da kollateral dolaşımın gelişmesinin diyabete ve hiperglisemiye maruz kalma derecesine göre değiştiğini düşündürmektedir. Diyabette endotelden NO yapımı, salgılanması ve hedef hücredeki etkisinde değişme olmaktadır. Uzun süre hiperglisemiye maruz kalma bu değişmeyi daha da arttırmaktadır (8). Bu da çalışma sonuçlarımızı desteklemektedir.

Yapılan çalışmalarda yüksek insülin direncinin arteroskleroz için risk faktörü olduğu gösterilmiştir (9). İnsülin alan diyabetiklerde HT ve miyokard infarktüsünün diğerlerine göre daha sık olmasında insülin direnci sendromunun katkısının olabileceğini düşündürmektedir. İnsülin endotelden NO ve diğer büyüme faktörleri vasıtasıyla yeni damar oluşumuna yol açar.

Tablo-1 her iki grubun klinik ve anjiyografik özellikleri

Klinik özellikler	OAD alan (grup 1) (n=100)	İnsülin alan (grup 2) (n=100)	Kontrol grubu (grup 3) (n=100)	P
Yaş (yıl)	59.5 ±8	60 ±7	58 ±9	AD
Cins. Erkek, n (%)	67(67)	60(60)	55(55)	AD
Sigara n (%)	38(38)	26(26)	40(40)	AD
Hipertansiyon n (%)	40(40)	50(50)	40(40)	AD
T.Kolesterol (mg/dl)	209 ±56.5	213 ±53.8	206 ± 24	AD
HDL- Kol.(mg/dl)	43.3 ±11.3	45.6 ±10.7	44 ± 5.6	AD
LDL-Kol.(mg/dl)	128 ±46	121.2 ±45	132 ± 24	AD
Kan şekeri (mg/dl)	127.5 ±35.8	136.8 ±58.2	108 ± 10	AD
A.KAH Öyküsü, n(%)	33 (33)	28 (28)	25 (25)	AD
(+) Efor testi, n (%)	28 (28)	26(26)	26(26)	AD
Mİ öyküsü, n (%)	27 (27)	24(24)	20(20)	AD
Rentrop skoru	1.85 ± 0.87	1.51 ± 0.79	2.4 ± 0.86	Grup3>grup1,2p<0.01, grup1>grup2p<0,01
Tutulan damar sayısı	1.58 ± 0.64	1.65 ± 0.74	1.42 ± 0.68	Grup 3<grup1,2 p=0.015

OAD; Oral antidiyabetik, AD: Anlamli değil, T: Total, A: Ailede, Kol: Kolesterol, Mİ: Miyokard infarktüsü, HDL: Yüksek dansiteli lipoprotein, LDL: Düşük dansiteli lipoprotein. Cins; Cinsiyet,

Bu etkisi hiperglisemi durumunda bozulabilir (9). Kendi çalışmamızda insülin alan grup da kollateral gelişiminin oral antidiyabetik alanlara göre daha az olması insülinin bu etkisinin kaybolmuş olabileceğini düşündürmektedir. Nitrik oksit trombosit agregasyonunu ve arteroskleroz gelişimini engellerken anjiyogenezde rol oynayan mast hücre aktivasyonunu arttırmaktadır. Uzun süre hiperglisemiye maruz kalanlarda bu etkinin azaldığı görülmüştür (7). Çalışmamızda insülin kullanan grupta kollateral skor indeksinin az olması bunu doğrulamaktadır. İnsülinin ve sulfonilüre gibi oral antidiyabetiklerin vasküler gelişmede rol oynadığı bilinmektedir (10). Calver ve arkadaşlarının (11). yaptığı çalışmada insülin kullanan hastalarda damar düz kas hücresinin NO de daha az duyarlı olduğunu görülmüştür. Catalino ve arkadaşları da insüline bağlı olmayan diyabetlilerde plazma bazal nitrit/nitrat oranını değişmediğini ancak artmış superoksit anyon sebebiyle NO biyoyararlanımının azaldığını belirtmişlerdir (12). Wierusz Wysocka ve arkadaşları DM da NO metabolizmasındaki bozulmanın kan şekerinin kontrol derecesiyle ilgili olmadığını söylemişlerdir (13). Bu çalışmada da her iki grup kan şeker düzeyi arasında belirgin fark yoktu.

Çalışmamız retrospektif olarak yapıldığından; kan insülin seviyesinin bilinmemesi, insülin direnci ve Hb1-c düzeyinin ölçülmemesi ilaveten

insülin kullananlarda endotel hücresinin insüline cevabı ile endotelden salgılanan maddelerin (EDRF gibi) etkisinde değişme olup olmadığının tespit edilmemesi bu çalışmanın diğer eksik taraflarıdır. İnsülin kullananlarda kollateral gelişiminin az olmasının prospektif olarak daha büyük hasta gruplarının incelendiği çalışmalarla, kan insülin seviyesi, insülin direnci ölçümü ve uzun süre hiperglisemiye bağlı endotel hücresinde oluşabilecek değişikliklerin biyokimyasal parametreler ile doğrulanmasıyla aydınlatılabilir. Farklı oral antidiyabetik alan diyabetikler arasında koroner kollateral gelişmesi açısından fark olup olmayacağı yapılacak çalışmalarla gösterilebilir.

Sonuç olarak, bu çalışmada insülin kullananlarda kollateral gelişiminin daha az olması DM'da kullanılan tedavi çeşidinin kollateral dolaşımın gelişmesinde etkili olduğunu düşündürmektedir.

The Effects of Insulin and Oral Antidiabetic Use on Coronary Collateral Score in the Diabetic Patients

Abstract:

Aim: The relationship between diabetes mellitus (DM) and coronary collateral circulation is not well known. A few limited study showed that coronary collateral circulation was poor in patients with DM. Also, it is not investigated that relationship between coronary collateral circulation and type of DM. The

aim of this study was to evaluate the effects of insulin dependent diabetes mellitus (IDDM) and non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM) on coronary collateral circulation compared to control group.

Methods: One hundred patients with NIDDM (67 M, mean age: 59±8) and 100 patients with IDDM (60M, mean age:60±7) and 100 patients without DM (55 M, mean age: 58±9) as a control group were enrolled in this study. All the patients had at least one coronary artery narrowed more than 75%. Patients with three - vessel disease in whom all the vessels were narrowed more than 90% were excluded from the study. Also patients with valvular heart disease, formerly CABG operation and invasive coronary procedure, chronic obstructive lung disease, and systemic diseases (e.g.renal failure) were excluded. Coronary collateral circulation were graded according to the Rentrop scoring system.

Results: There was no significant difference between three groups in regard to duration of the DM, baseline clinical and laboratory findings. The coronary collateral scoring was lower in patients with IDDM (1.51±1.06) than the NIDDM group(1.85±1.3, p<0.001) and control group (2.4±0.86, p<0.001), respectively). Also coronary collateral scoring was lower in patients with NIDDM than the control group (p<0.01).

Conclusion: In all the patients with DM (whether IDDM or NIDDM), the coronary collateral scoring was significantly lower than the control group. On the other hand, in patients with IDDM the coronary collateral scoring was lower than the patients with NIDDM. We think that this effect is due to the insulin use in patients with IDDM.

Key words; collateral circulation, diabetes mellitus, coronary artery disease

Kaynaklar

- Schwarz F, Flameng W, Ensslen R, et al. Effect of coronary collaterals on left ventricular function at rest and during stress. Am Heart J;95:570,1978.
- Helfaint RH, Vokonas PS, Gorlin R. Functional importance of the human coronary collateral circulation. N Eng J Med ; 284: 1277-1281,1971.
- Abacı A, Oğuzhan A, Kahraman S et al: Effect of diabetes mellitus on formation of coronary collateral vessels. Circulation ; 99: 2239-2242,1999.
- Cohen RA. Dysfunction of vascular endothelium in diabetes mellitus. Circulation 1993; 87 (suppl V): V-67-V-76.
- Rentrop KP, Cohen M, Blanke H, Phillips RA. Changes in collateral channel filling immediately after coronary artery occlusion by angioplasty balloon in human subjects. J Am Coll Cardiol ; 5: 587-592,1985.
- Vane J.R., Anggard E.E. and Botting R.M. Regulatory functions of the vascular endothelium. N Engl J Med ; 323:27-36,1990.
- Kawano H, Motoyama T, Hirashima O, et al. Hyperglycemia rapidly suppresses flow-mediated endothelium-dependent vasodilation of brachial artery. J Am Col Cardiol ; 34: 146-454,1999.
- Moncado S, Palmer R.M.J. and Higgs E.A. Nitric oxide. Physiology, pathophysiology, and pharmacology. Pharmacol Rev ; 43: 109-142,1991.
- Baron A.D. Hemodynamic actions of insulin. Am J Physiol ; 267: E187-E5-202,1994.
- Yancopoulos GD, Klagsburn M, Folkman J. Vasculogenesis, angiogenesis and growth factors: epinehrins enter the fray at the border. Cell; 93: 661-664,1998.
- Calver A, Collier J, Vallance P Inhibition and stimulation of nitric oxide synthesis in the human forearm arterial bed of patients with insulin-dependent diabetes. J Clin Invest; 90: 2548-54,1992.
- Catalano M; Carzaniga G; Perilli E; et al. Basal nitric oxide production is not reduced in patients with noninsulin-dependent diabetes mellitus. Vasc Med; 2: 302-5,1977.
- Wierusz Wysocka B; Zozulinska D; Kempa M; Skowronski M; Murawska A. Evaluation of nitric oxide metabolites concentration in patients with type I diabetes Pol Arch Med Wewn; 100: 139-44,1998.

İleri Evre Hipofarenks Kanserleri: Vakalarımız ve Sonuçları

Hakan Çankaya*, Muzaffer Kırış*, Ahmet Kutluhan*, Muammer Karaayvaz**,
Erol Egeli*, Murat İçli*, Faruk Kırışlı*

Özet:

Amaç: Kliniğimizde tanı ve tedavileri yapılan hipofarenks kanserli hastaları değerlendirmek.

Metod: 1997-2000 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında hipofarenks karsinoma tanısı konmuş 11 vakanın retrospektif analizi yapıldı.

Bulgular: Vakaların altısı kadın beşi erkekti. Vakaların ortalama yaşı 46.7 yıldı. Bu hastalardaki en önemli etyolojik ajan sigara içmek idi. Altı tümör piriform sinüs, üç tümör postkrikoid ve iki tümör posterior duvardaydı. Tanı konulduğunda bir hasta evre III ve diğerleri evre IV idi. Üçü prevertebral fasyanın tutulduğu ve ikisi uzak metastazlı toplam beş vaka inoperabl olarak kabul edildi. Bu vakalardan dördü herhangi bir tedaviyi kabul etmedi. Geriye kalan iki vakaya kemoterapi uygulandı. Kalan beş vakaya total laringofaringoözofajektomi, iki taraflı boyun diseksiyonu ve gastrik pull-up ile rekonstrüksiyon yapıldı. Operasyon sırasında herhangi önemli bir komplikasyon gelişmedi. Oral beslenmeye ortalama postoperatif onuncu günde başlandı. Opere edilen tüm hastaların ortalama yaşam süreleri 16.8 (12-18 ay) aydı.

Sonuç: İleri evre hipofarenks kanserlerinde yapılan total laringofaringoözofajektominin rekonstrüksiyonunda gastrik pull-up yöntemi halen en uygun cerrahi yöntemdir.

Anahtar kelimeler: Hipofarenks kanseri, total faringolaringoözofajektomi; gastrik pull-up

Hipofarenks epiglotun serbest ucundan krikoid kırıkdağın alt sınırına kadar uzanan en uzun farenks parçasıdır. Hipofarenks kanserleri sık olmamaları, tanı konduğunda hastalığın genellikle ileri evrelere ulaşmış olması ve uygulanan cerrahi sonrası ortaya çıkan defektin kapatılmasındaki güçlüklerden dolayı önem kazanmaktadır (1,2,3). Bu alanda kullanılan değişik yöntemlerden bazıları hala güncelliklerini sürdürmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde hipofarenks kanseri tanısı konulan vakaların özellikleri, uygulanan tedaviler ve sonuçlar literatür eşliğinde incelenerek tartışılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi KBB kliniğine 1997-2000 yılları arasında başvuran ve hipofarenks kanseri tanısı konulan 11 vakanın retrospektif analizi yapıldı. Anamnez ve fizik muayenede hipofarenks kanserinden şüphe edilen hastalar kliniğe yatırıldı.

Hastalardan detaylı bir anamnez alınarak yaş, cinsiyet, şikayet ve semptomların süresi belirlendi. Kilo kaybı olan hastalara operasyon öncesi nazogastrik tüp ile beslenme ya da total parenteral beslenme başlandı. Tüm hastalara direkt larengoskopi ile, tümörün varlığı ve yaygınlığı değerlendirilerek biyopsi alındı. Bronkoskopi ve yapılması mümkün olduğunda-özofagoskopi yapılarak panendoskopi tamamlandı. Hastalara boyun CT yada MRI, akciğer CT, özefagus pasaj grafisi, batın ve boyun ultrasonu çekildi. Radyolojik tetkikler ve direkt larengoskopi sonucuna göre tümörlerin yerleri ve yayılımı, boyun tutulumu, uzak metastazlar ve histolojik tipi tespit edilerek tümör 1997 AJCC'ye (American Joint Comitte Cancer) göre evrelendi. Operabl olan hastalara total larengofarengoözofajektomi ve gastrik pull-up operasyonu önerildi. Özofagusun rezeksiyonu transhiatal yolla yapıldı (Resim 1). İnoperabl olan hastalar kemoradyoterapi için başka bir merkeze sevk edildiler. Hastanemizde uygulanan tedaviler ve takip sonuçları kaydedildi.

Sonuçlar

Çalışmaya dahil edilen vakaların altısı kadın (%54.5), beşi erkekti (%45.5). Kadınlarda yaş ortalaması 40.1 yıl (20-70), erkeklerde ise ortalama 54.6 yıl (26-85) olup tüm vakaların yaş ortalaması 46.7 yıldı.

Hastaların tümünde katı gıdaları yutma güçlüğü ve ses kalitesinde değişme mevcut olup bunu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, KBB AD*,
Cerrahi Onkoloji AD**

Yazışma Adresi: Yard.Doç. Dr. Hakan Çankaya
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
KBB Anabilim Dalı, 65200 VAN

Tablo I. Vakaların TNM değerleri ve orijinleri.

Kadın	TNM	Evre	Origin	Erkek			
				TNM	Evre	Origin	
Vaka 1	T2N2M0	IV	Pf	Vaka 1	T3N2M0	IV	Ps
Vaka 2	T4N2M1*	IV	Pf	Vaka 2	T4N1M0*	IV	Ps
Vaka 3	T2N1M0	III	Pk	Vaka 3	T3N2M0	IV	Pk
Vaka 4	T4N2M0*	IV	Pk	Vaka 4	T4N2M1*	IV	Ps
Vaka 5	T2N2M0	IV	Ps	Vaka 5	T3N2M0	IV	Ps
Vaka 6	T4N2M0*	IV	Ps				

(Pf: Posterior farengeal duvar; Ps: Piriform sinus; Pk: Postkrikoid alan; *,*İnoperabl vakalar

boğaz ağrısı, boğazda takılma hissi, kilo kaybı ve dispne şikayetleri takip etmekteydi. Şikayet süreleri ortalama dört aydı (1-12 ay).

Hastaların kan tablolarına bakıldığında kadın hastaların tümü ve erkek hastaların ikisinde hemoglobin düzeyi 11gr/ml altında olup ortalama olarak 9.3 gr/dl idi. Erkek hastaların üçünde, kadın hastaların ikisinde uzun süreli sigara kullanma hikayesi mevcuttu.

Tümörlerin köken aldıkları yerlere göre dağılımı kadınlarda iki piriform sinüs, iki postkrikoid alan ve iki posterior farengeal duvar; erkeklerde dört piriform sinüs ve bir postkrikoid alan tümörü şeklindeydi. Tümörlerin tümünde larenks ve servikal özofagus tutulumu vardı. Tümörlerden alınan biyopsilerin tümü epidermoid karsinom olarak rapor edildi. Tanı konulduğunda hastaların tümünün ileri evre tümörlere sahip olduğu görüldü (Tablo I). Tanı konulduğunda 11 vakanın sadece biri evre III, diğer 10 hasta evre IV tümöre sahipti.

Kadın vakalardan ikisi prevertebral fasya invazyonu, birisi uzak metastazı olan üç vaka inoperabl olarak kabul edildi. Bu vakalardan ikisi kemoradyoterapi için sevk edilirken uzak metastazı olan vaka tedaviyi kabul etmedi. Beş erkek vakadan biri prevertebral fasya tutulumu ve biri uzak metastazı olan iki vaka inoperabl olarak kabul edildi. Kemoradyoterapi planlanan bu iki vaka ve cerrahi planlanan bir hasta tedaviyi kabul etmediler. Geri kalan üç kadın ve iki erkek hastaya total larengofarengoözofajektomi + gastrik pull-up operasyonları yapıldı. Tüm hastalarda palpabl lenf nodlarının sağda olmasından dolayı sağa radikal boyun diseksiyonu ve sol tarafa fonksiyonel boyun diseksiyonu yapıldı. Hastalar cerrahiden bir ay sonra radyoterapiye gönderildiler. Opere edilen tüm vakalarda ortalama yaşam süreleri 16.8 aydı (12-18 ay). Kemoradyoterapi için sevk edilen ve tedaviyi kabul etmeyen altı vakanın takibi yapılamadı.

Tartışma

Hipofarenks kanserleri nadir görülen tümörler olup baş-boyun kanserlerinin %3'ünü, tüm vücut kanserlerinin %1'ini oluştururlar. Hipofarenks kanserlerinin ortalama %66-75'ini piriform sinüs, %20-25'ini posterior farengeal duvar ve yaklaşık %7'sini postkrikoid bölge kanserleri oluşturmaktadır (4). Bizim erkek vakalarımızdaki tümörlerin %80'i piriform sinüsten kökenli idi ve bu oran literatürle uyumludur.

Postkrikoid karsinoma dışında, hipofarenks kanserlerinin büyük çoğunluğu erkeklerde görülür (5,6). Bu durumun sebebi etyolojik faktörler ile açıklanmaya çalışılmıştır. Aşırı sigara içme, aşırı alkol alımı erkeklerdeki önemli etyolojik ajanlar, kadınlardaki en önemli faktör demir eksikliği anemisi (5,7,8). Uzcudun ve arkadaşları (6) kadınlarda hipofarenks kanserlerinin insidansının giderek artmasının kadınlardaki sigara kullanımının artmasına bağlı olduğunu bildirdiler. Bizim vakalarımızın çoğunu (%54.5) kadınlar oluşturuyordu ve kadınlarda kanserlerin orijin yerleri üç anatomik bölgeye eşit olarak dağılıyordu. Kadın hastalardaki bu farklılığın nedeni özellikle erkeklerde hipofarenks kanseri için etyolojik faktör olarak tanımlanan aşırı sigara içme hikayesinin iki kadın hastalarımızda da olmasıdır. Bizim tüm kadın vakalarımızda demir eksikliği anemisi ve tandırda ekmek yapma hikayesi vardı. Postkrikoid karsinomlu iki vakada hemoglobün düzeyleri 8.5 gr/dl nin altında idi. Bu aneminin kaynağının uzun süreli beslenme bozukluğu olduğu düşünüldü.

Kadın vakalarımızın %66.6'sı (4 vaka) 33 yaşın altındaydı. Bu durum hipofarenks kanserlerinde ortalama olarak kabul edilen 55-70 yaşlarına göre kadın vakalarımızın daha erken hasta olduklarını göstermektedir (6,9). Buna sebep olarak bölgemizde beslenme problemlerinin çocukluk yaşlardan beri var olması ve her iki cinsiyette sigaraya başlama yaşının düşük olmasındandır.

Resim 1. Total laringofaringoözofajektomi spesmeni görülmektedir

Hipofarenks kanserlerinde prognozun kötü olmasının en önemli sebeplerinden birisi erken evrelerde tümörün belirgin bir semptomunun olmamasıdır (2,10). Kronik boğaz ağrısı, disfaji ya da yansıyan kulak ağrısına neden olduklarından yanlış olarak bir enfeksiyon hastalığı gibi tedavi edilirler (9). Şikayetler genellikle siliktir ve belirgin semptomlar ortaya çıkıp tanı konduğunda vakaların yaklaşık %90' ı ileri evre tümöre (T3-4) sahiptir (9). Bizim tüm vakalarımızın esas şikayeti tümörün ileri derecede yayılımını ve büyüdüğünü gösteren katırları yutma güçlüğüydü. Tanı konulduğunda 11 vakanın sadece biri evre III, diğer 10 hasta evre IV tümöre sahipti. Bunun sebebi tümörün yerleşim yerinin özelliğinin yanı sıra bölgenin sosyokültürel düzeyinin düşüklüğüne bağlı olarak hastalıklara duyarlılığın azlığı olabilir.

Hipofarenks kanserlerinin tedavisi tartışmalıdır. Uygulanacak tedavi hastanın genel durumu, hastalığın yaygınlığı, larengeal tutulum, lenf nodu tutulumu ve yaygınlığı ile seçilebilir (9,11). Bu bölgedeki tümörler için standart tedavi tek başına ya da kombine olarak cerrahi ve radyoterapidir (10,12,13).

Tümörün sessiz olmasından dolayı T1-2 gibi erken dönem tümörleri yakalamak zordur ve yalnızca %2 vakada tümör parsiyel larengofarenjektomi ile çıkarılabilecek kadar küçüktür (9). Özellikle ileri evre tümörlerde cerrahi tedavi sonrası ortaya çıkan yetersizliğin

sebepleri tümörün tiroid beze, paratrakeal nodlara, üst mediastinal nodlara, ve en önemlisi aşağıya servikal özefagusa doğru olan submukozal yayılıma bağlanmaktadır (4,5). Kanserli bölge çevresindeki mukozada karsinoma in situ ve mukozal displazi ile submukozal yayılım sık olduğundan rezeksiyonun geniş bir sınırla yapılması zorunludur. Bu rezeksiyon miktarı aşağıya ya da servikal özofagusa doğru 5-6 santimetreye ulaşabilmektedir (4). Özofagusu çepeçevre tutan ve toraks girişine uzanan tümörlerde bu salim sınırı elde etmek için total özofajektomi gereklidir (1). Uygun cerrahi sınırları elde etmek ve hayatı tehdit edecek besin ve tükrük aspirasyonunu engellemek için T3-4 büyük tümörlerde larenjektomi zorunlu kılmaktadır. Bizim vakalarımızda tümörlerin hepsi ileri evre olmasının yanında larenks ve özofagusa yayılımın bulunmasından dolayı tüm hastalara total larengofarengoözofajektomi operasyonu uygulandı.

Hipofarenks kanserlerinde yeterli ve uygun tedavinin şartlarından biri de boyunu iyi değerlendirmektir. Patolojik olarak pozitif servikal lenfadenopatinin varlığı tümör büyüülüğü

ile orantılıdır ve tanı konulduğunda vakaların ortalama %78' inde palpabl lenf nodu vardır (2,4). Tümör tarafında palpabl lenf nodu olan hastalarda karşı tarafta pozitif servikal LAP olma olasılığı 4 kat daha fazladır (9). Ayrıca karşı taraf

boyunda palpabl lenf nodu olmasa bile okkült metastaz oranları %40' lara kadar ulaşır. Bu yüzden N 1,2 ve 3 hastalıklı boyun tedavisi radikal boyun diseksiyonu ile yapılırken N0 olan tarafa mutlaka fonksiyonel boyun diseksiyonu yapılması önerilmektedir (1,8,10). Vakalarımızın hepsinde primer lezyon tarafı olan boyun sağ tarafta palpabl lenf nodu olduğundan sağ tarafa radikal boyun diseksiyonu, sol tarafa fonksiyonel boyun diseksiyonu yapıldı.

Hipofarenks kanserlerinde uygulanan cerrahi tedavilerde en büyük problem oluşan defektin emniyetli ve güvenilir bir şekilde kapatılmasıdır (1,3). Hipofarenks ve servikal özefagus için ideal rekonstrüksiyon metodu tek basamaklı uygulanabilen, morbiditesi az, radyasyon alanından uzak dokuların kullanıldığı ve hızlı iyileşen bir yöntem olmalıdır (1). Oluşan defektin rekonstrüksiyonunda cilt greftleri, lokal boyun flepleri, deltopektoral flep, myokütanöz flepler, serbest fasyokütanöz flepler, visseral organ transplantları gibi bir çok yöntem kullanılmaktadır (9). Ancak total hipofarengal rekonstrüksiyon için günümüzde en geçerli metodlar mikrovasküler anastomozlu serbest jejunal flepler ve gastrik pull-up prosedürleridir (3,10). Servikal özofagus yayılım olmadığı durumlarda jejunal interpozisyon ile mükemmel rekonstrüksiyon sağlanır (11). Böttger ve arkadaşları (3) mide ile yapılacak rekonstrüksiyonlarda pulmoner komplikasyonların %40'lara kadar çıktığını, vakaların yaklaşık 1/3'ünde anastomoz yerinde dilatasyon gerektiren darlık oluştuğunu ve eğer midede nekroz gelişirse bunun hayatı tehdit edeceğini bildirerek serbest jejunal flepleri önermişlerdir. Torasik girişe kadar uzanım gösteren hipofarenks ve servikal özofagus tümörlerinin rezeksiyonu için torasik giriş altına kadar özofagus rezeksiyonu gereklidir (11). Oluşan defekt ancak visseral organ nakli ile kapatılabilir (14). Özofagusu ileri derecede tutmuş tümörlerde yapılacak serbest jejunum transferinde anastomoz yerinden sızıntılara bağlı oluşabilecek mediastinitler hayatı tehdit edebileceğinden tercih edilmemektedir. Kolon transpozisyonu ise anastomoz sayısının artmasına paralel olarak komplikasyon oranı arttığından güncelliğini yitirmiştir (11). Kıyak ve arkadaşları (1) tek aşamalı yapılabilmesi, ortalama 10 günde oral beslenmeye geçilebilmesi, mortalitesinin düşük olması, uzun süreli fonksiyonel sonuçlarının iyi olması ve tümör invazyonuna dirençli olmasından dolayı gastrik pull-up prosedürünü total farengoözofajektomi uygulanan vakaların rekonstrüksiyonunda favori yöntem olarak önermişlerdir. Biz opere ettiğimiz

tüm vakalarımızın rekonstrüksiyonunu gastrik pull-up ile yaptık. Vakalarımızın hiç birisinde operasyona bağlı ciddi bir komplikasyon gelişmedi ve postop 10. günde tüm vakalarımız ağızdan beslenmeye geçildi.

Hipofarenks kanseri olan hastaların yaklaşık %25-40'ı tanı konulduğunda tedavi edilemez durumdadırlar (4,10). Yaşın ileri olması, genel durumun kötü olması, inoperabl lokal tümör yada masif boyun nodları bu durumun en önemli sebeplerindedir. Kesin inoperabilite kriterleri olan prevertebral fasyaya fiksasyon ve uzak metastazların yanında dil köküne yayılmış bir tümör ve özefagustan yayılarak n.rekürens tutulumuna bağlı vokal kort fiksasyonuna sebep olan bir tümörde çıkarılamaz tümörler olarak kabul edilir (1). Bu vakalarda hastaları operabl ya da rezektabl sınırına getirmek, ek olarak organ fonksiyonlarını korumak ve hastaliksız yaşam süresini uzatmak için radyoterapi ile beraber yada sonrasında radyoterapi uygulanmak üzere kemoterapinin etkili olduğu ileri sürülmüştür (12,13). Bizim vakalarımızdan ikisinde uzak organ metastazı ve üçünde prevertebral kas invazyonu olmak üzere %45.5 hasta inoperabl. Bu oran yüksek olmakla beraber tümörlerin evresini yansıtması açısından önemlidir.

İleri evre hipofarenks kanserleri kötü prognoza sahiptir. Evre 3-4 de iki ve 5 yıllık yaşam süresi %0-50 arasında olup hastaların yarısından fazlası ilk yılda kaybedilir (1). Hastalığın submukozal yayılarak tümörün gerçek yayılımını tespit etmeyi zorlaştırması, bölgesel lenfatikler, yumuşak doku, Rouviere nodu ve mediastene direkt yayılabilesine, özellikle vertebral kolon ve akciğer gibi organlar olmak üzere uzak metastazı sık olması prognozu kötüleştirir (4,15). Bizim opere ettiğimiz tüm vakalar 18 ay içinde kaybedildi. Bu durum vakalarımızın tümünün ileri evre (birisi evre III, diğerleri evre IV) tümörleri olmasına bağlıdır.

İleri evre hipofarenks Ca ların prognozunu düzeltmek için ikinci kanserlerin erken tanısı da önemlidir (7,10). Özellikle Aşırı sigara ve alkol alımı hikayesi olan hipofarenks kanserli vakalarda laryngoskopi, özefagoskopi ve bronkoskopiye içeren panendoskopi yapılması gereklidir (7,10). Biz vakalarımızın tümüne panendoskopi yaptık. Ancak senkron bir tümöre rastlamadık.

Sonuç olarak; Bölgemizdeki hipofarenks kanserleri beslenme bozuklukları ve sigaraya küçük yaşlarda başlamaya bağlı olarak daha genç yaşlarda ve kadınlarda daha sık olarak görülmektedir. Ancak ileri evrelere geldiğinde tanı konulabilen ve tedavi sonuçları son derece yetersiz olan hipofarenks kanserlerinde tanının

erken konulması önemlidir. İleri evre hipofarenks kanserlerinde gastrik pull-up ile rekonstrükte edilen total laringofaringoözofajektomi halihazırdaki en uygun cerrahi yöntemlerden biri olmaya devam etmektedir.

Advanced Stage Hypopharynx Cancer: Our Cases and Outcomes

Abstract:

Aim: To evaluate the patients with hypopharyngeal cancer diagnosed and treated in our clinics.

Methods: Retrospective analysis of 11 cases diagnosed with hypopharyngeal cancer in Yüzüncü Yıl University, Medical Faculty, the Department of Otolaryngology between 1997-2000 was done.

Results: The cases included six female and five male patients. The mean age of the cases was 46.7 years. The most important etiological agent in these patients was smoking. Six tumors were pyriform sinus, three were postcricoid tumors, and two were posterior wall tumors. When diagnosed, one patient was in Stage III and the others were in stage IV. Five cases- three with prevertebral fascia involvement and two with distant metastasis – were accepted as inoperable. Four of these patients denied any treatment, and two patients (one inoperable and one operable cases) underwent chemoradiotherapy. To remaining five patients it was performed total laryngopharyngo-esophagectomy, bilateral neck dissection, and reconstruction by gastric pull-up procedure. No important complication developed following operations. Oral feeding of the patients were started on postoperative day 10. The mean survival of operated patients was 16.8 (12-18 months) months.

Conclusion: As a conclusion, in reconstruction of total laryngopharyngo-esophagectomy in advanced hypopharyngeal carcinoma, gastric pull-up procedure is still most favorable choice.

Key words: Hypopharyngeal cancer, total pharyngolaryngo-esophagectomy, gastric pull-up

Kaynaklar

1. Kıyak E, Veyseller B, Uluğ T, Hafız G, Müslümanoğlu M, Başerer N. Servikal Özefagus Tutulumu Gösteren Hipofarenks kanserlerinde gastrik pull-up ile rekonstrüksiyon. KBB İhtisas Dergisi 4(1): 3-7, 1997.
2. Cevanşir B, Kıyak E, Güldiken Y, Başerer N, Yazıcıoğlu E. Hipofarenks ve servikal özefagus rekonstrüksiyonunda larengeal otogreft kullanımı. Türk ORL Arşivi 29: 145-147, 1991.
3. Bottger T, Bumb P, Dutkowski P, Schlick T, Junginger T. Carcinoma of the hypopharynx and the cervical oesophagus: a surgical challenge. Eur J Surg 165(10): 940-6, 1999.
4. Adams GL: Malignant tumors of the larynx and hypopharynx, In: Otolaryngology Head & Neck Surgery. Edited by Cummings CW, Fredrickson JM, Harker LA, Krause CJ, Richardson MA, Schuller DE. St Louis, Mosby, 1998, pp: 2130-2175.
5. Axon PR, Simo R, Fergie N, Temple RH, Farrington WT. Carcinoma of the hypopharynx and cervical esophagus in young adults. Ann Otol Rhinol Laryngol 109(6):590-3, 2000.
6. Uzcudun AE, Bravo Fernandez P, Sanchez JJ, Garcia Grande A, Rabanal Retolaza I, Gonzalez Baron M, Gavilan Bouzas J. Clinical features of pharyngeal cancer: a retrospective study of 258 consecutive patients. J Laryngol Otol 115(2): 112-8, 2001.
7. Morita M, Kuwano H, Nakashima T, Taketomi A, Baba H, Saito T, Tomoda H, Egashira A, Kawaguchi H, Kitamura K, Sugimachi K. Family aggregation of carcinoma of the hypopharynx and cervical esophagus: special reference to multiplicity of cancer in upper aerodigestive tract. Int J Cancer 76(4): 468-71, 1998.
8. Herranz J, sarandeses A, Fernandez MF, Barro CV, Vidal JM, Gavilan J. Complications after total laryngectomy in nonradiated laryngeal and hypopharyngeal carcinomas. Otolaryngol Head Neck Surg 122: 892-898, 2000.
9. Clayman GL, Weber RS: Cancer of Hypopharynx and cervical esophagus, In: Cancer of the Head and Neck. Edited by Myers EN, Suen JY. Philadelphia, W.B. Saunders Company, 1996, pp: 423-438.
10. Eckel HE, Staar S, Volling P, Sittel C, Damm M, Jungehuelsing M. Surgical treatment for hypopharynx carcinoma: Feasibility, mortality, and results. Otolaryngol Head Neck Surg 124(5): 561-9, 2001.
11. Öktem F, Korkut N, Toprak M, Ada M, Özçelik F, Güçlü E, Yener M. Faringolaringoözofajektomi uygulanan olgularda rekonstrüksiyon yöntemi olarak gastrik pull-up'ın yeri. Türk ORL Arşivi 38(1): 38-44, 2000.
12. Urba SG, Wolf GT, Bradford CR, Thornton AF, Eisbruch A, Terrell JE, Carpenter V, Miller T, Tang G, Strawderman M. Neoadjuvant therapy for organ preservation in head and neck cancer. Laryngoscope 110(12): 2074-80, 2000.
13. Lavertu P, Adelstein DJ, Saxton JP, Secic M, Eliachar I, Strome M, Larto MA, Wood BG. Aggressive concurrent chemoradiotherapy for squamous cell head and neck cancer: an 8-year single-institution experience. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 125(2): 142-8, 1999.
14. Affleck DG, Karwande SV, Bull DA, Haller JR, Stringham JC, Davis RK. Functional outcome and survival after pharyngolaryngo-esophagectomy for cancer. Am J Surg 180(6): 546-550, 2000.
15. Sasaki CT, Salzer SJ, Cahow CH, Sony Y, Ward B. Laryngopharyngo-esophagectomy for advanced hypopharyngeal and esophageal squamous cell carcinoma: the Yale experience. Laryngoscope 105(2): 160-163, 1995.

Erişkinlerde Diyafragma Yükselmeleri; Cerrahi Gerekli mi?

A.Feridun Işık, İrfanYalçınkaya, Mehmet Kurnaz

Özet:

Amaç : Diyafragma yükselmeleri, özellikle erişkinlerde nadir görülen hastalıklardandır. Önemli bir kısmı sıradan tahliller ya da başka bir hastalıktan dolayı çekilen akciğer röntgenlerinde saptanmaktadır. Amacımız, bu hastalığın, belirti ve bulgu vermese dahi kendiliğinden iyileşme oranının oldukça düşük olmasından dolayı, gelecekteki yan etki ve güçlüklerden hastayı korumak için, saptandığında ameliyat edilmesini vurgulamaktır.

Gereç ve yöntem: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nda 1998-2000 yılları arasında 5 hasta diyafragma yükselmesi tanılarıyla izlenmiş, bunlardan üçü ameliyat edilmiştir.

Sonuçlar: Hastalarda varolan belirti ve bulgular ameliyat sonrasında kaybolmuştur. Hiçbir ciddi yan etkive güçlük ortaya çıkmamış, hastalar 8 ay ile 3 yıl arasında takip edilmişlerdir. Erken ya da geç dönem ölüm görülmemiştir.

Yorum: Diyafragma yükselmeleri,hastaları gelecekteki yan etki ve güçlüklerden koruma amacıyla ameliyat edilmelidir. Göğüs boşluğunun açılması büyük ve gereksiz bir işlem olarak görülmemelidir.

Anahtar Kelimeler: *Diafragma, eventrasyon, paralizisi*

Erişkinlerde görülen diyafragma yükselmeleri ve felçleri, sebebi tam olarak açıklanamayan ve nadir görülen hastalıklardandır (1-4). Doğumsal ve edinsel diyafragma yükselmeleri, felce bağlı ve bağlı olmayan olmak üzere ikiye ayrılır (2). Kalp cerrahisi, yaralanmalar, tümörler, kas-sinir hastalıkları, granulamatöz hastalıklar (Tüberküloz vb) ve timus cerrahisi en çok bilinen nedenlerdir (3,5). Bazı hastalarda neden ortaya konabilmesine rağmen, hala bir çok hastada sebep açıklanamamaktadır. Bu hastalarda bazı viral enfeksiyonlar diyafragma yükselmesinden sorumlu tutulmaktadır (1,5,6). Öte yandan, ameliyat gereklilikleri tam olarak açık değildir.

Gereç ve Yöntem

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Bölümüne 1998-2000 yılları arasında diyafragma yükselmesi olan 5 hasta başvurdu. Hastaların hepsinde sol diyafragma yükselmesi mevcuttu. Hastaların üçü erkek, ikisi kadındı. Yaşları 20 ile 51 yıl arasındaydı (ort. 36,8). İki hastada olası neden saptandı. Bunlardan birisinde geçirilmiş tüberküloza bağlı mediasten kalsifikasyon, diğesinde ise geçirilmiş yaralanma öyküsü mevcuttu.

Belirtiler, nefes darlığı, siyanoz, göğüs ağrısı, çarpıntı ve sindirim yetersizliği şikayetleri idi (Tablo 1). Bir hastada (Hasta 4) hiçbir şikayet ve belirti yoktu. Bu hasta varikosel nedeniyle üroloji bölümünce ameliyata hazırlanırken çekilen akciğer filminde sol diyafragmada yükselme görülmesi üzerine bölümümüze yatırıldı (Resim 1). Ancak bu hastanın muayene ve takibinde uyku sırasında sağ yan yattığında bradikardi saptandı. Aynı hastada ameliyat sırasında sağ yan çevrildiğinde kalp atımları 30-35/dk'ya kadar düştü.

Hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmelerinde direk arka-ön ve yan akciğer filimleri, bilgisayarlı göğüs tomografisi ve floroskopi hastalığın nedenini ve felç olup olmadığını saptamak amacıyla yapıldı (Resim 1,2). Diyafragma felci, öyküsünde geçirilmiş tüberküloz bulunan hastada saptandı. Solunum fonksiyon testleri ameliyat öncesi sadece ameliyata hazırlık amacıyla yapıldı.

Hastalardan ciddi nefes darlığı ve siyanozu olan bir kadının (Hasta 3) öyküsünde 15 yıl önce daha hafif şikayetlerle başka bir merkeze başvurduğu ve kendisine ameliyat önerildiği öğrenildi. Ancak hasta ameliyatı kabul etmemiştir. Bu hastanın arka-ön ve sol yan akciğer filmlerinde diyafragmanın apekse kadar yükseldiği ve o taraf akciğerin hiç izlenmediği saptandı. Sol göğüs boşluğunda barsak ve mide gazları saptanırken, mediastenine sağa itildiği görüldü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD.

Yazışma Adresi:A.Feridun Işık

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisi AD.

65200/VAN

Tablo 1: Hastaların dağılımı.

Hasta No	Yaş + cins	Şikayet	Yükselme	Ameliyat	Komplikasyon
1	20 E	Çarpıntı, hazımsızlık	Sol	Sol torakotomi + pilikasyon	Yok
2	41 K	Hazımsızlık,geğirme, göğüs ağrısı	Sol	Aynı	Yok
3	51 K	Morarma,nefes darlığı, çarpıntı	Sol	Kabul etmedi	-
4	35 E	Yok	Sol	Aynı	Reflü
5	36 E	Göğüs ağrısı, hazımsızlık	Sol	Kabul etmedi	-

Hastanın parmaktan ölçülen oksijen saturasyonu, 6lt/dk oksijen verilmesine rağmen % 70-75 idi. Hastaya acil ameliyat önerildi, ancak kabul etmedi. Bir diğer hasta da (Hasta 5) göğüs ağrısı ve hazımsızlık şikayetlerine rağmen, ameliyat olmayı kabul etmedi.

Ameliyat olan bütün hastalara standart sol arka-yan torakotomi kesisi ile 7. aralıktan girildi. Yapılan gözlem sonucu diyafragmanın incelendiği ve yükseldiği saptandı. Özellikle alt lobun atalektaziye uğradığı ve muhtemel tekrarlayan enfeksiyonlar sebebiyle alt lob ile diyafragma arasında hafif yapışıklıklar olduğu görüldü. Diyafragma ön-arka planda kesilerek açıldığında, lifsel yapışıklıklar ile mide ve barsakların diyafragmaya yapıştığı saptandı. Bu yapışıklıklar hemen tüm hastalarda hafiften ileri dereceye kadar olmak üzere mevcuttu. Lifsel bantlar ayrıldıktan sonra Prolen kullanılarak ayrılan her iki yaprak, diyafragmayı güçlendirmek amacıyla üst üste gelecek tarzda dikildi.

Sonuçlar

Hasta 1: Hastanemize çarpıntı, hazımsızlık şikayetleri ile başvurdu. Sol diyafragmada yükselme saptandı. Ameliyat sonrası tüm şikayetleri kayboldu. Muayenede saptanan hızlı kalp atımları ameliyat sonrası düzelmişti.

Hasta 2: Şiddetli batin gerilimi, hazımsızlık, geğirme şikayetleri ile başvurdu. Hastanın geçirilmiş tüberküloz öyküsü mevcuttu. Bilgisayarlı tomografide mediasten kalsifikasyonu ve sol diyafragmada yükselme belirlendi. Ameliyat sonrası şikayetleri kayboldu.

Hasta 4: Hastada herhangi bir şikayet yoktu. Ancak sol diyafragmada ileri derecede yükselme mevcuttu. Klinik takipte saptanan, uykuda sağ yan yatar durumda ortaya çıkan bradikardi, ameliyat sonrası düzeldi. Bu hastada önceden varolmayan hazımsızlık ve yanma şikayetleri ortaya çıktı. Gastroözofageal reflü düşünüldü. Endoskopik ve radyolojik tetkikleri kabul etmedi. Bunun üzerine tıbbi tedavi başlandı. İlaç

tedavisini takiben 4. günden itibaren şikayetleri kayboldu. Uzun dönemde de tedavi kesilmesine rağmen aynı şikayeti tekrarlamadı.

Ameliyat olan hastalarda çekilen akciğer filimlerinde diyafragmanın yerine geldiği görüldü(Resim 1-3). Diğer iki olgudan daha sonra haber alınamadı. Hastaların hastanede kalma süreleri ortalama 11 gündü(9-15). Ölüm görülmedi.

Tartışma

Diyafragma yükselmesi ya da felci ender görülen hastalıklardır (3-5,7,8). Sebepleri henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Ameliyat belirteç ve gerekliliği hastalardaki belirti ve bulgulara bağlıdır. Cerrahi tedaviye alınan hastalar genel olarak, solunum sistemi şikayet ve belirtilerine sahiptir. Bu tip hastalarda solunum fonksiyon testleri çalışmaları, ameliyatın hastalığın iyileşmesine yaptığı olumlu katkıyı ortaya koymuştur (3-5,9). Easton ve arkadaşları, diyafragma felcinin solunum fonksiyonlarına olumsuz etkilerini bu tarz bir çalışmayla bildirmişlerdir (10). Biz elimizdeki hasta sayısının ameliyat endikasyonlarını saptamaya yeterli olmadığını farkındayız. Ancak bu hastalık teşhis edildiğinde, göğüs cerrahı, hastanın yaşını ve diyafragmanın yükselme derecesini belirtilerin de ötesinde çok iyi değerlendirmelidir. Diafragma felcinin kendiliğinden iyileştiğini bildiren birkaç veri dışında ki bunların oranı % 10'dur, elimizde fazla bilgi yoktur. Piehler ve Smith diafragma yükselmesinde oldukça düşük oranda kendiliğinden iyileşme bildirmişlerdir^{3,11}. Aslında, batin organlarının, göğüs içi negatif ve karın içi pozitif basınç ile batından göğüs boşluğuna doğru yer değiştirmesi diyafragmanın daha da incelenerek zayıflamasına yol açması beklenen bir olaydır.. Bunların sonucu olarak, solunum, dolaşım ve sindirim sisteminin biri ya da bir kaç olumsuz etkilenecek, ciddi yan etki

Resim 1: Hasta 4'ün ameliyat öncesi ve sonrası direkt filmleri. Diyafragmanın aşırı yükselmesine ve mediasteninin sağa yer değiştirmesine rağmen hastada hiçbir şikayet yoktu. Mediasteninin ameliyat sonrası yerine geldiği açıkça görülmektedir.

Resim 2: Hasta 2'nin arka-ön ve bilgisayarlı akciğer filimleri. Bu hastada mediastendeki kalsifikasyonlar dikkati çekmektedir.

Resim 3: Hasta 1'in radyolojik incelemeleri. Bu hastada yükselme derecesi fazla olmamasına rağmen çarpıntı ve hazımsızlık şikayetleri fazlaydı.

ve güçlükler ortaya çıkacaktır. Buna en güzel örnek olarak, bize başvuran ancak ameliyatı ikinci kez reddeden hasta 2 gösterilebilir. Bu hastaya 15 yıl önce daha hafif şikayetleri varken de cerrahi önerilmiş, ancak ameliyatı kabul etmemiş. Oysa hastalık saptandığında, cerrahi işlem hastaya uygun bir dille önerilirse, hasta bu tip yan etki ve güçlüklerden korunacaktır. Ameliyat ettiğimiz hasta 4 de uykuda, özellikle sağ yan yatar durumda kalp atımlarında bradikardi gelişmesi, ani ve aşırı mide gaz genişlemesi ile muhtemelen ölümcül sonuçlar doğurabilecekti. Uygulaması basit olan diyafragma cerrahisi, bu hastada gelişebilecek böylesine ciddi bir güçlüğü önüne geçmiştir.

Bununla birlikte, Kataria ve arkadaşlarının (12) bildirdiği gibi, diyafragma fıtıkları ile yükselmeleri kimi zaman radyolojik yöntemlerle birbirinden tam olarak ayırdedilememektedirler. Ayrıca zamanında ameliyat edilmeyen hastalarda diyafragmanın güçlendirilmesi için yapay destekler kullanılma zorunluluğu doğacak, bu da yabancı cisme bağlı reaksiyon ve enfeksiyon riskini de yanında getirecektir. Diyafragmanın onarılması basittir ve erken yaşlarda uygulandığında da oldukça az yan etki ve güçlükler yol açmaktadır (5,12). Bu da bir başka ameliyat gerekliliğini ortaya koymaktadır. Torakotominin böylesine bir hastalık için büyük bir girişim olduğu düşünülse de (3), günümüz

teknolojisi, Mourox ve Suzumura'nın bildirdiği gibi hastayı daha az yıpratıcı imkanları sunmaktadır (7,8).

Sonuç olarak, düşüncemize göre, hastaları gelecekteki oluşabilecek kötü yan etki ve güçlüklerden korumak amacıyla, diyafragma yükselmesi veya felci saptandığında belirti veya bulgu olmaksızın ameliyat edilmelidir.

Diafragma Eventrations in Adults; Is surgery necessary?

Abstract:

Aim: *Diaphragma eventrations are rare diseases especially in adults. Most of them are recognized during examinations which are performed for another disease or routinely. Our purpose is to emphasize that it has to be operated when it is found out for preventing patients from the complications in future.*

Materials and methods: *In Thoracic Surgery Department of Yüzüncü Yıl University Medical School, between 1998-2000, five patients with diaphragma eventrations were followed and three of them were operated.*

Results: *Symptoms and physical findings before operation, dissappeared after plication of diaphragma. No serious complication was observed. Follow up was 8 months – 3 years. No mortality was seen.*

Comment: *Diaphragma eventrations has to be operated to prevent patients from complications in future. Thoracotomy mustn't be considered as a major procedure for this disorder.*

Keywords: *Diaphragma, eventration, paralysis*

Kaynaklar

1. Anderson J P: Diaphragmatic Paralysis in Herpes Zoster. Br Med J 3: 587, 1970.
2. Kızılcan F, Tanyel F C, Hiçsönmez A, Büyükpamukçu N: The Long-Term Results of Diaphragmatic Plication. J of Pediatr Surg 28: 42-44, 1993.
3. Piehler JM, Pairolo PC, Gracey DR, Bernatz PE: Unexplained Diaphragmatic Paralysis: A Harbinger of Malignant Disease? J Thorac Cardiovasc Surg 84: 861-864, 1982.
4. Ribet M, Linder JL: Plication of The Diaphragma for Unilateral Eventration or Paralysis. Eur J Cardio-Thorac Surg 6: 357-360, 1992.
5. Graham DR, Kaplan D, Evans CC, Hind CRK, Donnelly RJ: Diaphragmatic Plication for Unilateral Paralysis: A 10-Year Experience. Ann Thorac Surg 49: 248-252, 1990.
6. Brostof J: Diaphragmatic Paralysis After Herpes Zoster Br Med J 2: 1571-1572, 1966.
7. Mouroux J, Padovani B, Poirier NC, Benchimol D, Bourgeon A, Deslauriers J., Richhelme H: Technique For The Repair of Diaphragmatic Eventration. Ann Thorac Surg 62: 905-907, 1996.
8. Suzumura Y, Terada Y, Sonobe M, Nagasava M, Shindo T, Kitono M A: Case of Unilateral Diaphragmatic Eventration Treated by Plication With Thoracoscopic Surgery. Chest: 112/2:530-532, 1997.
9. Wright CD, Williams JG, Ogilvie CM, Donnelly RJ: Results of Diaphragmatic Plication For Unilateral Diaphragmatic Paralysis. J Thorac Cardiovasc Surg 90: 195-198, 1985.
10. Eoston PA, Fleetman JA, de la Rocha A, Anthonisen NR: Respiratory Function After Paralysis of The Right Hemidiaphragma. Am Rev Respir Dis 127: 125-128, 1983.
11. Smith CD, Sade RM, Crawford FA, Othersen HB: Diaphragmatic Paralysis and Eventration in Infants. J Thorac Cardiovasc Surg 91: 490-497, 1986.
12. Kataria R, Bhatnagar V, Mitra DK: Congenital Diaphragmatic Hernia with Ipsilateral Eventration: A Report of Two Cases. Surg Today Jpn J Surg 26: 751-753, 1996.

Akut Arter Tıkanmalarına Genel Bakış

Ufuk Yetkin, Ali Gürbüz

Özet

Arterlerin konjenital ya da arter duvarında ve lümeninde edinsel olarak oluşan patolojik değişiklik neticesinde anatomik bütünlüklerinin bozulmasına veya kanın kalpten organlara ve çevreye ulaşımını düzenli ve yeterli şekilde sağlamak olan çok önemli görevlerinde düzensizlik ve yetersizlik oluşmasına arter hastalıkları denilmektedir. Akut arter tıkanmaları ise damar cerrahisinde anevrizma ruptürleri ve arter yaralanmalarını takiben üçüncü acil sırada yer almaktadırlar. Tedavide başarı şansını yükselten iki temel faktör ise kısa sürede tanı konulması ve acil müdahalede bulunulmasıdır. Akut arter tıkanmasına yol açan başlıca beş neden sırasıyla bu yazıda aktarılacak olup bunlar akut arter embolileri, akut arter trombozları, arter yaralanmaları, phlegmasia caerulea dolens ve dissekan aort anevrizmalarından oluşmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Arter, akut tıkanma, emboli

Giriş ve Tarihçe

Arter hastalıklarının cerrahi tedavisinin uğraşı ve gayretlerinin çok eski olması gerekir. Nitekim, vasküler cerrahi ile olan uğraşı eski çağlarda başlamasına rağmen 19. yüzyıl sonlarına kadar bir başarı sağlayamamış, ancak bir arter yaralanmasında, arterlerin primer dikilebilir fikri doğarak uygulamaya geçilmiş ve bu arada Dr. Cemil Topuzlu tarafından 1897 yılında Moskova Cerrahi Kongresinde ilk arter dikişi ile ilgili 2 olgusu takdim edilmiştir. Damar cerrahisi alanında çok önemli bir dönüm noktası oluşturan bu Türk Cerrahini yakından tanıtmakta yarar olacaktır.

Birçok cerrahi aletin tasarımını yapmış, çok sayıda incelemeler ve çeşitli kitaplar yazmıştır. Bir meme karsinomu ameliyatında, kaza eseri yırtılan arteri dikme başarısını göstermiştir. Bu tıp literatüründe bilinen ilk arter dikişidir. Bu olguyu 1897'de Moskova'da Uluslararası Tıp Kongresine sunmuştur.

Fransız tıp kitaplarında bu ameliyat "arter yaralanmalarının Cemil Paşa yöntemiyle dikilmesi" başlığıyla yer almıştır. Ayrıca aşil tendonunun uzatılmasında kendi adıyla anılan bir yöntem geliştirmiştir.

1897'de Osmanlı-Yunan Savaşında Yıldız Askeri Hastanesi'nde yaralıları Rıfat Osman'ın çektiği röntgenlerle ameliyat etmiştir. Savaş cerrahisinde röntgen ışınlarını kullanan ilk cerrahdir.

Op. Dr. Cemil Topuzlu (1866-1958)

1909'da sivil ve askeri tıbbiyelerin birleştirilmesinde büyük emeği geçmiştir. Tıp Fakültesinin ilk dekanıdır. I. Dünya Savaşı öncesi son İstanbul Belediye Başkanlığı görevini de 2 yıl süresinde gerçekleştirmiştir (1).

20. yüzyılın başından itibaren I. Dünya savaşı kadar önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Ancak I. ve II. Dünya savaşları sırasında bir duraklama devresine girdikten sonra 1948'den bu yana bu alanda öyle mesafeler katedilmiştir ki, o ulaşılmaz sanılan cerrahi uğraşı bugün rutin ameliyat sistemine girmiştir (2).

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir

Yazışma Adresi: Op. Dr. Ufuk YETKİN
1379 Sok. No: 9, Burç Apt. D:13
35220, Alsancak / İZMİR

Periferik Arterlerin Cerrahi Anatomisi

Subklavian Arter 3 ana segmente ayrılır:

1. Servikal segment
2. Retroskalen bölümü
3. Dallarına ayrıldığı medial segment:
 - Vertebral arter
 - Posterior skapular
 - Thyroservikal trunk
 - İnternal mammary arter
 - Kosta servikal trunk

Ayrıca supraklaviküler bölge ve suprasternal fossa olarak 2 ana segmente ayrıştıran bir diğer anatomik sınıflandırım da mevcuttur (3).

Aksiller Arter 3 ana segmente ayrılır:

1) Birinci kotun dış kenarından pectoralis minör kasının iç kenarına kadar olan ve dallanmalardan uzak cerrahi anostomoz açısından uygun olan bölümüdür.

2) Pectoralis minör kasının altında seyreden bölüm torakokromiyal trunk ve lateral torasik kolları verir.

3) Pectoralis minör kasının kenarından teres majör kasının aşağı kenarına kadar olan kısımdır.

Brakial Arter aksiller arterin devamı olup teres majörün alt kenarından başlar ve antecubital fossada ilerleyerek dirseğin cilt kırışıklığını yaptığı bölgenin distalinde biter. 3 segmente ayrılır:

1) Proximal segment: Derin fascia içinde kalan ve korakobrakial kas tarafından dıştan örtülmüş bölümdür.

2) Medial segment: Ön-dış bölgede bulunan ve biceps kasının medial kenarı tarafından sarılmış kısımdır. Burayı median sinir çaprazlamaktadır.

3) Distal segment: Bicepsin medialinden aşağı medial tendonuna doğru örtülmüş kısımdır.

Brakial artere her segmentinde 2 satellit venin eşlik ettiği unutulmamalıdır (4).

Femoral Arter Eksternal iliak arterin devamı olup spina iliaca ant. sup. ile pubis arasındaki orta noktadan inguinal ligamenti geçmesi ile femoral arter adını alır. Femoral ven önce posterior sonra lateral komşuluk gösterir.

Proximalde inguinal ligamentin, lateralde sartorius kasının, medialde pectineus ve adductor kasları ile distalde bu kasların katlanması ile oluşan tepesi yer alan Scarpa üçgeninde kommon femoral arter superfisyel ve profunda bölümlerine ayrılmaktadır.

Scarpanın apexinden, adductor magnus kasının tendinöz hiatusuna dek olan kısım Hunter Kanalı olup femoral arter ve safen sinirini içinde bulundurur. Bu kanalın lateralinde vastus medialis, posteriorunda adductor longus kası (proximalde) ve adductor magnus kası (distalde)

bulunmakta olup çatısını da adductor longus ve magnustan vastus medialis'e uzanan derin fascia tabakası yapar. Bu bölgede arterin sonlanmasına yakın superior genicular arteri çıkar ve anostomotica magna adını alır.

Popliteal Arter Hiastan çıkış yapıp diz arkası çukuruna gelince bu ismi almaktadır. Semitendinous kasın dış kenarında lateral olarak ilerler ve aşağıya vertikal olarak popliteal kasın distal borderına doğru iner. Anterior ve posterior tibial artere ayrılarak sonlanır.

Popliteal arter derinde seyretmekte olup diz ekleminin posterior ligamanı ile direkt temastadır. Başlıca dalları superior genicular arter, middle genicular arter ve inferior genicular arterdir (5).

Bacak Arterleri Bacak 4 bölüme ayrılarak incelenir;

1) Anterior kompartman: Önde fascia, arkada interossöz membran ve fibulanın ön yüzü, medialinde tibianın lateral yüzü ve lateralinde anterior intermusküler septumla oluşmaktadır.

İçerisinde anterior tibial arter ve sinirler, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus ile perineus tertius kasları bulunmaktadır.

2) Lateral kompartman: Peroneal intermusküler septa içindedir. Common peroneal ve superfisyel peroneal sinirleri içerir.

3) Superfisyel arka kompartman: Gastrocnemius, soleus ve plantar kaslar tarafından oluşturulur.

4) Derin arka kompartman: Fibula ile tibia medial borderı arasında olup dışarıdan superfisyel kaslar çevreler (6).

İçinde posterior tibial ve peroneal arterler ile satellit venler ve tibial sinir bulunmaktadır.

Ant. tibial arter önce Dorsalis Pedis daha sonra birinci dorsal metatarsal ve derin plantar arter olarak branslaşır.

Akut Arter Tıkanmaları

Nedenleri sıklık sırasıyla akut arter embolileri (1), akut arter trombozları (2), arter yaralanmaları (3), phlegmasia caerulea dolens (4) ve dissekan aort anevrizmalarıdır (5).

1) Akut arter embolileri

Akut kol-bacak iskemi nedenlerinin birincil sıklığını teşkil eder. Embolinin anlamı, buna yol açan nedenin çapına uygun bir yerde arteriyel kan akım yolunun ani olarak tıkanmasıdır (2,7). En

sık nedeni tromboemboliler olan akut arter emboli nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Tromboemboliler
2. Hava
3. Yağ
4. Tümör
5. Yabancı cisimler (kateter parçası örneği)
6. Amniotik sıvı
7. Kisthidatik (8)
8. Aterom plağı

Tromboemboli 1. sıklıkta olup %95 oranında bir kalp hastalığına ikincildir (9). Tromboembolilerin gelişim nedenleri de aşağıdaki geniş yelpaze altında toplanabilmektedir (10):

A- Kardiyak:

- Atriyal fibrilasyon
- Kalp kapak hastalıkları
- Endokarditlere ikincil
- Myokard enfarktüsü (özellikle mural trombus içerenlerde)
- Atriyal miksoma
- Kardiyomyopati

B- Vasküler:

- Aortik ve perifer arter anevrizmaları
- Ülsere aterosklerotik plak ile birlikte plak içine kanama
- Paradoksal emboli

Tromboembolilerin %70-75'i romatizmal kapak hastalıkları, %10-20'si koroner arter hastalıkları, %1-2'si de abdominal ve torakal aort anevrizmaları, ateromatöz duvar değişiklikleri sonucu oluşmaktayken son yıllarda koroner kalp hastalıkları ile romatizmal kalp hastalıkları akut arter embolisi nedenlerinin arasında eşit orana çıkmıştır (11).

Paradoksal embolilerin tanımı ise seyrek olarak venöz sistemde meydana gelen ve oradan arteriyal sisteme geçen ya da ayrıca akciğerlerin iltihabi hastalıkları neticesinde vena pulmonalislerde oluşan embolilerin neden olduğu patolojik süreçlerdir (8).

Kalpdeki bu embolilerin vücuda atılması kalp ritminde oluşan ani değişiklikler sonucu gerçekleşir. Hem romatizmal hem de koroner kalp hastalıklarındaki en sık emboli atılımı atriyal fibrilasyon veya atrial fibrilasyonun normal sinüzal ritme geçişi evresinde oluşmaktadır (9,11).

Ayrıca dijital tedavisinin (+) inotrop etkisi, aşırı heyecan, fazla yemek, aşırı zorlanma, defekasyon ve çeşitli cerrahi girişimlerin sonrasında da emboliler gelişmektedir.

Arteriyal tromboemboli her yaşta görülebilir de 50-70 yaşlarında daha sık rastlanılır (10). Emboli erkeklerde %70 oranında koroner kalp

hastalıklarına (özellikle ventriküler trombüslü ve atriyal fibrilasyonlu) ikincil gelişirken kadınlarda ise romatizmal kalp hastalıklarına ikincildir. Burada kardiyomyopatiye sekonder gelişen kardiyak kökenli embolilerin kadınlarda bariz olarak fazla geliştiğini de belirtmek yerinde olacaktır.

Klinik Tablo:

Klinik seyir aşağıdaki durumda değişir

- Oklüzyonun lokalizasyonu ve ilgili bölgenin genişliğine
- Lümen tıkanıklığı derecesine
- Sekonder trombozun uzunluğuna
- Kollateral dolaşımın spontan restorasyonuna
- Genel dolaşım durumuna (kalp yetmezliği, şok gibi)

Emboli genel olarak damar çapının daraldığı bifürkasyon bölgelerine yerleşir. %50-75 alt ve üst ekstremitelere %20 serebral, %5-10 visseral arterlere yönelir. Her 5 emboliden birinin (embolilerin %20'si) multipl olduğu unutulmamalıdır (7,11).

Embolilerin ekstremitelerde arterlerindeki lokalizasyon sıklığı sıralaması şöyledir (4,11):

- %34 femoral arter
- %14 popliteal arter
- %13,5 common iliak arter
- %9,1 abdominal aorta
- %9,1 brachial arter
- %4,5 subklavian-axiller
- %3 eksternal iliak

Tanıya yönelimde birincil bulgu tıkadığı arterin beslediği bölgedeki iskemi belirtilerinin anamnezi oluşturmasıdır. Ekstremitelerde Pratt'in 1954'de saptadığı, arter tıkanmalarında klasik 6P bulgusu mevcuttur (10)

1. Ağrı (Pain)
2. Solukluk (Paleness)
3. His bozukluğu (Parasthesia)
4. Atım yokluğu (Pulselessness)
5. Paralizi (Paralysis)
6. Şok-bitkinlik (Pratration)

Bu belirtilerin birinci sırasında ağrı yer almaktadır. Gelişen anoksiden ilk önce sinir dokuları etkileneceğinden nörolojik bulgular da hemen ortaya çıkmaktadır. Bu 6P belirtilerine ek olarak soğukluk, iskemik kas rijiditesi ve venöz kollaps da eklenebilmektedir.

Klinik tabloda belirlenecek soluk ve mavi iskemi safhaları ekstremitelerdeki arteriyal tıkanmalarda tedavi açısından önem taşımaktadır (2). Bunları açıklarsak;

Soluk iskemide ekstremitelerde soluk görünümde olup venlerde kollaps hakimdir. Damar periferi ve venöz yatak tıkanmamış olup olay sadece

arteryal akımdaki bir blokajla sınırlıdır. Ekstremitenin revaskülarizasyonu ve sonrasında reanimasyonu mümkündür.

Mavi iskemide tıkanmanın distalinde lekeli ya da mavi, soluk renkte cilt görünümü mevcuttur. Dolgun cilt venleri ilgili ekstremitenin elevasyonu ile boşalmaz. Bu da emboliye ikincil gelişen trombozun venöz yatağı kapladığının belirtisidir. Bu belirti aynı zamanda “geç evre işareti” dir. Revaskülarizasyonun anlamı olmayıp, reanimasyonu da imkansızdır. Olayın irreverzibl olduğunu gösteren temel kriterler ise; deride büllerin ortaya çıkması (genellikle 24-48 saat sonra), duyunun tam kaybı ve 6 saatten fazla süren musküler rijiditenin bulunmasıdır.

Tanı:

Klinik olarak 6P belirtisi, soğukluk, bül ve musküler rijidite gibi temel iske mi bulguları tanıda önemlidir. Emboli orijininin tespiti amacıyla oskültasyon, EKG, akciğer grafisi ve imkan dahilinde ise ekokardiyografi rutin olarak gerçekleştirilebilir. Anamnezin en önemli antededanları romatizmal veya koroner kalp hastalığı ile geçirilmiş emboli öyküsünün olmasıdır. Periferik nabız yokluğunun tayini palpasyon yanında Doppler USG’ik yöntemle de bulgulanmalıdır. Bunların temel tanıda yeterliliği kanıtlanmıştır (11). Arteriyel embolide anjiyografi çekimi serebral-visseral arter tıkanıklığının düşünülmediği veya tromboz şüphesi varlığında gündeme gelmekte olup temel bulguları da tıkanıklık bölgesinde damarda kubbeleşme, düzgün-pürüzsüz lümen görünümü ve kollaterallerin yetersiz dolması ya da dolmaması şeklindedir.

Akut arter embolilerinin ayırıcı tanısında dikkat edilecek temel öğeler ise;

- Phlegmasia cerulae dolens
- Akut arteryal tromboz
- Politeal anevrizmanın akut trombozu
- Nonaterosklerotik damar trombozu
- Kardiyak yetmezliğe sekonder düşük debi sendromu
- Aortik dissekan anevrizma
- Arteryal spazm olarak hatırd a tutulmalıdır
- Tedavi ve Prognoz
- Prognozu belirleyen temel faktörler;
- Asıl hastalığın durumu ve evresi
- Hastanın yaşı
- Tıkanıklığın lokalizasyonu
- Uygulanan tedavinin zamanlaması ve şeklidir.

Tedavinin 3 temel amacı olup;

- Kalp yetmezliği ve ilgili şok tablosunun ortadan kaldırılması

- Emboli nedeninin düzeltilmesidir (7,10,11)

1963 yılında Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Thomas Fogarty’nin (12) geliştirdiği kateterin kullanılmasından sonra erken safhada (özellikle ilk 8-12 saat) yakalanan ve henüz musküler rijidite gelişmemiş olgularda cerrahi işlemin başarı şansı %100’e yaklaşmaktadır (13).

Vasküler cerrahi girişim endikasyonları ise tıkanmanın poplitea ve dirsek eklemine proksimalinde oluşu ya da ekstrakranial supraaortik dallarda ve büyük arterlerde olması olarak sıralanabilir (14). Acil durumlarda tromboemboliktomi uygulanır. Bu modalitenin yanında emboli kaynağının düzeltilmesi, amputasyon, distaldeki emboliler için sempatektomi ve fasyotomi işlemleri de uygulanabilecek diğer cerrahi girişimleri içerirler.

İlk 8-12 saatten sonra uygulanacak geç emboliktomi girişiminin temel koşulları şunlardır (11)

- Hasardan korunmuş intima mevcutsa
- Sekonder trombüs intimaya yapışık değilse
- Distal branşlar salimse
- Antikoagülan terapi uygulanmışsa yapılmalıdır.

Burada fasyotomi işleminin uygulanım amacının rijidite ve ödem sonrası kompartman sendromu gelişirse gündeme gelebileceği ve genellikle subkütan olarak gerçekleştirileceğini de belirtmek yararlı olacaktır.

Cerrahi girişimin süresinin kısa olması gerektiğini ve minimal travma içermesinin zorunluluğu bilinmelidir. Anestezi modalitesi olarak genellikle lokal form ile başlanmalı ve genel anestezi gerekebileceği de unutulmamalıdır.

Cerrahi girişimin yaklaşık lokalizasyonları ise emboli regiosuna göre değişim göstermekte olup (4,5);

1. Aksiller ve subklavian arter tıkanıklıklarında a. brachialisten ulaşımli embolektomi gerçekleştirilir. a. carotis communis ve a. carotis internada emboli mevcutsa akım yönünde foramen caroticuma kadar embolektomi yapılır.
2. Abdominal aorta ve pelvis arterleri ile femoral-politeal arterlerdeki tromboembolilerde femoral arterden ulaşımli embolektomi gerçekleştirilir.
3. Ön kol ya da popliteal arter distalinin oklüzyonlarında distalde en azından bir arterden retrograd olarak 3F gibi ince Fogarty kateteri ya da striper ile embolektomi uygulanır (a. tibialis posterior ve a. radialis gibi).

Prognozu Etkileyen Komplikasyonlar

Tromboemboliktomi uygulananın mutlak kontrendikasyonu bariz gangren varlığıdır. Alt ekstremité iskemide derecelendiriminin aşağıdaki diagramda verildiği gibi klasifikasyonu, oluşacak postop komplikasyonlar ve prognozun tayininde önem taşır (15)

Grade I → Moderate iskemide → Erken dönemde nabız döner.

Aniskemik emboli (%30)

Grade II → İlerlemiş iskemide → Sadece bir bölümde geç iyileşme

Kronik postembolik iskemide (%23)

Grade III → Ciddi iskemide → Çeşitli derecede gangren

Metabolik komplikasyon %28

Grade IV → Çok ciddi iskemide → Fatal sonuçlanan %11

Cerrahi sonrası rastlanılan temel komplikasyonlar ise;

1. Venöz tromboembolizm: %7-20 sıklıkla oluşabilir.
2. Metabolik komplikasyonlar grubunu teşkil eden (16)

Miyopatik-Nefropatik – Metabolik Sendrom = Post İskemik Sendrom =Haimovici-Legrain-Cornier Sendromu

Geç embolektomilerden sonra bu sendrom gelişebilmektedir. Adından anlaşılacağı üzere bu sendromun tanınan bulguları myoglobini, hiperpotasemi ve asidozdur. Bu nedenle postoperatif dönemde sıvı elektrolit dengesi kalp ve böbrek fonksiyonlarının restorasyonu ve izlemi önem taşımaktadır.

Bu sendromun sırasıyla 3 dönemi mevcuttur (11,17):

1) İskemik faz:

- Ağrı
 - İskemik doku
- Bulgularını gösterir. En önemli bulgusu ekstremité rijiditesi (rigor mortis) dir.

• Bacakta rijidite

• Massif ödem

• Ciltte ısınma

• Yer yer nekrotik sahalar

- Aşırı fasyal kompresyon (Fasyotomi endikedir)

- Myoglobini (48 saatte pik yapar)

3) Reperfüzyon fazı:

- Kan pH'sı düşer
- Düşük venöz O₂ sat.
- Yüksek venöz O₂ sat
- K⁺ yükselir
- CPK ↑
- LDH ↑
- SGOT ↑

Tedavide bikarbonat uygulaması, hiperkaleminin kontrolü, hemodiyaliz işlemleri temel ögeyi oluştururken fasyotomi gerçekleştirimi, mannitol infüzyonları ve THAM infüzyonu medikal terapinin yandaş unsurlarıdır (17). Endikasyon dahilinde gerektiğinde "erken amputasyon" gündemde tutulmalıdır. Amputasyonu gerektirebilecek Rabdomiyolizis nedenlerini de şöylece hatırlayabiliriz:

- Akut arteriyel oklüzyon
- İskemik kas nekrozu: Crush Sendrom: Damar hasarı olmadan kasların uzun süreli ileri derecede kompresyonu
- Nontravmatik yaralanmalar: Toksin etkisine bağlı kaslarda gelişen nekroz.

Postoperatif evrede reembolemi önlemek için emboli orijininin yok edilmesi ve antikoagülan tedavi uygulanması gereklidir.

Arteriyel embolilerde konservatif tedavi yaklaşımını belirleyen temel unsurlar; çok periferdeki emboliler ile hastanın ağır şok ve ciddi kalp yetmezliği tablosunda olmasıdır. Bu tedavi modalitesinde temel prensipler şok ve kalp yetmezliğinin düzeltilmesi, intramural trombüsün ürokinaz-streptokinaz-tPA seçeneklerinden biriyle lizisi, kollateral dolaşımın artırılması amaçlanır ve heparin ile antikoagülasyon protokolü gerçekleştirilir.

Kollateral dolaşımın artırılması intraarteriyel ATP infüzyonunun yanı sıra musküler tonik egzersizler, rheomacrodex solüsyonları aracılığıyla doku perfüzyonu ve hemodilüsyon sağlanarak mümkün olmaktadır.

2) Akut arter trombozu

Akut arteriyel tıkanıklık nedeni olarak 2. sırada yer alır. Arter lümeninde önceden patolojik olan bir yerde lokal, hemodinamik ve hemopatolojik nedenlerin provokasyonu ile gelişirler (11). Akut

İskemik Reperfüzyonun Biyokimyasal Mekanizmasının Diagramı

* ATP azalması vasküler permeabiliteyi artırır (18,19).

SCAVENGER (20) → Allopurinol / Mannitol
Katalaz / Vitamin E

arter tromboz nedenlerini şu diagramda toplamak mümkündür.

- Dejeneratif displastik arteriopatiler (ASO, fibromusküler hiperplazi, anevrizmalar, kistik media nekrozu)
- İltihabi arteriopatiler (tromboanjitis obliterans, non-spesifik arteritisler, periarteritis nodosa)
- Travmatik nedenler (torasik outlet sendromu, kosta-klaviküler darlık, skalenin antikus darlığı, direkt travmalarla arterin ezilmesi, titreşimli aletleri kullananlarda olduğu gibi kronik travmalar)
- Hematolojik nedenler (polisitemiler, trombositozis, tromboplastin aktivitesinin arttığı durumlar, trombotik trombositopenik purpura, kriyoglobulinemi)
- Dekompanze kalp hastalıkları
- Kronik infeksiyon hastalıkları
- İatrojenik nedenler (radial arter kateterizasyonu, femoral anjiyografi)

- Protein C veya S eksikliğine bağlı hiperkoagülopatiler
- Popliteal entrapment sendromu
- Drug abuselerde.

Akut trombozun en sık görülen nedeni aterosklerozis obliteranstır. En sık lokalizasyonları ise femoral arterin Hunter kanalı içindeki bölgesi ve fossa popliteadır (2,7). Hızlı gelişen trombozun kliniği embolininkine benzemekle birlikte o kadar gürültülü olmayabilir. Yavaş yerleşiminde ise klaudikasyo dışında bariz bir bulgu dahi bulunmayabilir.

Tanıdaki en önemli unsur anamnezde saklı olup hasta klaudikasyo tarif eder. Fizik bakıda patolojik üfürüm arterin oskültasyonunda saptanır ve anjiyografide dejeneratif değişiklikler ile kollaterallerin barizliği dikkat çekicidir (10).

Tedavi protokolünde anjiyografi yardımıyla girişimin tipi belirlenir. Tromboz ekstremiteelerde tam iskemiyeye neden olmuşsa cerrahi girişim acil olarak gerçekleştirilir. Bunun yanısıra medikal tedaviye heparinizasyon, hemodilüzyon, doku

perfüzyonunu arttıran ajanların eklenimi (21) ve ekstremitenin pamukla sarılması (travmadan korur ve ciltten ısı kaybını önler) gibi konservatif işlemler eklenebilir.

3) Arter Yaralanmaları

Hipokrat'a dek tarihi uzansa da savaşları takiben 1940'lardan sonra büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Yaralanmalar direkt ya da indirekt (penetre, künt, girişimsel cerrahi işlemler) olabildiğinden sınıflandırım derecelendirimi de buna göre yapılmaktadır (22):

- Kontüzyon: Arteriyal duvarın intramural hematoma nedeni ile daralması sonucu ortaya çıkar. Ekzantrik veya konsantrik darlık vardır.
- İntimal ayrılma: Künt travmaya bağlı damarın traksiyonu sonucu ortaya çıkar. Anjiyoda damarda intimal ayrılmaya bağlı lineer defekt izlenir.
- Punktüre: Delici aletlerle ortaya çıkar. Çoğu zaman kendi iyileşebildiği gibi psödoanevrizma da oluşabilir.
- Lateral ayrılma: Tanjensiyel yaralanma vardır. Damarın sadece bir bölümü lateral olarak ayrılmıştır. Kanamaya en fazla neden olan tiptir. Pulzatil hematoma ya da psödoanevrizma sıklıkla gelişir.
- A-V fistül: Kesici-delici alet ile arter ve venin kombine harabiyeti sonucu ortaya çıkar.
- Transseksiyon: Arterde komplet ayrılma (kesi) mevcuttur. Arter retrakte olup konstriksiyon ve tromboza eğilimlidir.

Künt ve delici travmaların dışında büyük eklem çıkığı ve kırıklar sonucu arterin aşırı gerilmesi ile oluşan intima yırtıkları veya dış basıyla arterin tahrip olması da akut arter yaralanmalarına neden olmaktadır (23).

Arteriospazm ise mekanik travma sonrası oluşan miyojen karakterli damar krampıdır. Arter duvarındaki kasların kasılmasıyla oluşur dense de sinirsel refleks sonucu geliştiği görüşü günümüzde daha çok kabul görmektedir. Çünkü parenteral spazmolitikler ve sempatik blokajla düzelmemektedir. Cerrahi olarak arterin eksplorasyonu endikedir. Papaverin sülfat veya basınçlı NaCl denenebilir.

Akut arter yaralanmasında *tedavinin* amacı kanama mevcutsa bunun kontrolü ve yaralanmış bölgenin onarılacak damar restorasyonunun yeniden düzenlenimi prensiplerini kapsar. Defekt küçük ve darlık oluşmayacaksa arter primer olarak onarılır. Tam kesilerde defekt 1cm'den küçükse end to end anastomoz yeğlenir. Doku kayıplarında ven grefti ya da sentetik greftler

kullanılabilir. Gerekirse o bölge dışarda bırakılarak by-pass tekniği de uygulanabilir.

Yaralanmalar bölümünde Kompartman Sendromunu da hatırlamak yerinde olacak görüşüdeyiz. Başlıca nedenleri (20):

- Yumuşak doku travması
- Reperfüzyon injürisi
- Venöz obstrüksiyon olarak sayılabilir.

Kompartman Sendromunun klinik bulguları; ağrı, distalde hareket kısıklılığı ve duyu azalması, duyarlılık, nabız amplitüdünün azlığı veya olmamasıdır.

Tedavi protokolünde mutlak ciltle birlikte fasyotominin yapılması dizaltında bulunan 4 kompartman lokalizasyonuna göre gerçekleştirilmelidir (4).

Son olarak yaralanmalar bölümünde Causalgia'dan da bahsetmekte yarar görüyoruz. Travmatik olay sonrası ağrının geç rezolüsyonu olarak tanımlanan bu patolojik süreçte bulgular sempatik sinir hiperaktivasyonuna bağlıdır. Bunlar yanma tarzında ağrı, sempatik disfonksiyon, bacak atrofisi, hiperhidrozis ve azalmış cilt ısısıdır. Soluk ince deri, kas atrofileri ve kemiklerde deminerilizasyon ise başlıca trofik değişikliklerdir. Tedavisinde sempatektomi uygulanabilmekte ve iyi cevap vermektedir.

4) Phlegmasia Caerulea Dolens

Alt ekstremitenin yüzeysel ve derin venleri ile pelvis venlerinde gelişen massif tromboz primer olaydır (11). Sekonder olarak arteriyal tıkanma eklenir. Patogenezin diagramı şu şekildedir:

Arteriyal tıkanmanın buradaki nedenleri komşu artere tromboze venin kompresyonu, refleks arteriospazm ve kapiller bölgede akımın duraklaması sonucuyla gelişimidir. Arteriyal tıkanmadan başlıca farkı "ödem" bulgusudur. Ayrıca, arter tıkanmalarında boş görülen venler burada genişlemiş ve ağırlıdır. Bu patolojik olayda halsizlik, ateş gibi sistemik bulgular da dikkati çekmektedir. Acil trombektomi ve ek konservatif tedavi, venöz gangren ve nekroz gelişeceği dikkate alınarak acilen planlanmalıdır.

5) Dissekan aort anevrizması

Ani retrosternal ağrı, akut karın, şok, hemipleji veya parapleji başlıca klinik belirtileri olup fizik bakıda diastolik üfürümün çoğunlukla mutlak oskültasyonu dikkat çekicidir. Nabız amplitüdünde zayıflama ya da sıfırlanma mevcuttur. Tedavisi acil cerrahi olup tanıda PA-AC grafisinde çift konturlu aort belirlenimi ve akabindeki CT bulguları esansiyeldir.

AKUT ARTER TIKANMALARINDA GENEL YAKLAŞIM MODALİTELERİ

Esansiyel hastalığın tanılanması

Acil önlemler:

- Kapiller yatakta perfüzyonun artırılması (dijitalizasyon)
- Ekstremitenin aşağıya sarkıtılması ve pamukla gevşek sarılması
- Sekonder trombozu önlemek için İV 10.000ü heparin (24)

En erken cerrahi müdahale edilebilecek merkeze sevki

Kesinlikle yapılmaması gereken hatalar:

- Ekstremitayı elevasyona almak
- Ekstremitenin fiksasyonu
- Lokal sıcak ve soğuk uygulama
- Vazodilatör tedavi uygulanması (Kapiller yatakta arterio-venöz basınç farkını düşürerek doku perfüzyonunu bozar ve hastanın sevkini geciktirip gold periodu yitirtir)

General Vision to Pathologies of Acute Artery Occlusion

Artery diseases are defined as deterioration of anatomic integrity that resulted from pathologic changes in congenital arteries and wall of arteries, or insufficiency or disorder in blood flow from heart to organs and to periphery. Acute artery occlusions are in tertiary range in vascular surgery following rupture of an aneurysm and artery injuries. Two main factors increasing success rate in treatment are to establish early diagnosis and to make intervention immediately. Five major reasons for acute artery occlusion are acute artery embolies, acute artery thrombosis, artery injuries, phlegmasia caerulea dolens and dissected aortic aneurysm and they hereby will be discussed respectively.

Key words: Artery, acute occlusion, embolie.

Kaynaklar

1. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, 1994; Cilt: 7, Sh: 296.
2. Haimovici H. Vascular Surgery. 2. ed. Appleton-centurycrofts Norwalk, Connecticut, 1984.
3. Shaha A, Philips T, Soalea T. Exposure of the internal carotid artery near the skull. The posterolateral anatomic approach. J Vasc Surg 8: 618-623, 1988.
4. Wind GG, Valentine RJ. Anatomic Exposures in Vascular Surgery. Baltimore, Williams and Wilkins, 1990, 462-463.
5. Bardsley JL, Staple TW. Variations in branching of the popliteal artery. Radiology 94: 581-585, 1970.
6. Ouried K. The posterior approach to popliteal-cruial bypass. J Vasc Surg 19: 74-80, 1994.
7. Schwartz S, Heimark R, Majesky M. Developmental mechanisms underlying pathology of arteries. Physiol Rev 70: 1177-1183, 1990.
8. Tüzüner A. An uncommon case of hydatid cyst localized on the endocardium causing arterial embolism. Vasa 4: 277-281, 1980.
9. Keeley E, Hillis L. Left ventricular mural thrombus after acute myocardial infarction. Clin Cardiol 19: 83-89, 1996.
10. Blaisdell FW, Steele M, Allen RE. Management of acute lower extremity arterial ischemia due to embolism and thrombosis. Surgery 84: 822-834, 1978.
11. Rutherford RB, Baker JD, Ernst C. Recommended standards for reports dealing with lower extremity ischemia: Revised version. J Vasc Surg 26: 517-538, 1997.
12. Fogarty T, Cranley J, Krause R. A method for extraction of arterial emboli and thrombi. Surg Gynecol Obstet 116: 241-247, 1963.
13. Varty K, Johnston J, Beets G. Arterial embolectomy: A longterm perspective. J Cardiovasc Surg 33: 79-86, 1992.
14. Lyon RT, Zarins CK, Glagov S. Artery wall motion proximal and distal to stenoses. Fed Proc 44: 1136-1143, 1985.
15. Quinones-Baldrich WJ, Chervu A, Hernandez JJ. Skeletal muscle function after ischemia: "No reflow" versus reperfusion injury. J Surg Res 51: 5-12, 1991.
16. Haimovici H. Arterial embolism with acute massive ischemic myopathy and myoglobinuria. Surgery 47: 739-746, 1960.
17. Beyersdorf, Matheis G, Kruger S. Avoiding reperfusion injury after limb revascularization: Experimental observations and recommendations for clinical applications. J Vasc Surg 9: 757-766, 1989.
18. Masuda H, Bassiouny HS, Glagov S, Zarins CK. Artery wall restructuring in response to increased flow. Surg Forum 40: 285-293, 1989.

19. Cines DB, Pollak ES, Buck CA. Endothelial cells in physiology and in the pathophysiology of vascular disorders. *Blood* 91: 3527-3536, 1998.
20. Ricci MA, Graham AM, Corbisiero R. Are free radical scavengers beneficial in the treatment of compartment syndrome after acute arterial ischemia? *J Vasc Surg* 9: 244-250, 1989.
21. Clowes AW, Reidy MA. Prevention of stenosis after vascular reconstruction: Pharmacological control of intimal hyperplasia. *J Vasc Surg* 13: 885-894, 1991.
22. Bonanni F, Rhodes M, Lucke JF: The futility of predictive scoring of mangled lower extremities. *J Trauma* 34: 99-107, 1993.
23. Fritrige RA, Raptis S, Miller JH. Upper extremity arterial injuries: Experience at the Royal Adelaide Hospital, 1969 to 1991. *J Vasc Surg* 20: 941-949, 1994.
24. Balas P, Bonatsos G, Xeromeritis N. Early surgical results on acute arterial occlusion of the extremities. *J Cardiovasc Surg* 26: 262-269, 1985.